

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Besonderheiten, Gelingungsbedingungen und
Zuständigkeiten bei der Integration von
Jugendlichen mit einer
Autismus-Spektrum-Störung in der Oberstufe**

eingereicht von: Jenniffer Hummel

Begleitung: Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 27.11.2020

Dank

Ein grosser Dank gilt meinem Mentor Prof. Dr. Andreas Eckert für die hilfreiche Unterstützung während der Arbeit. Ebenfalls möchte ich mich noch bei Gabriella Alvarez-Hummel und Stefanie Oswald für die Unterstützung beim Korrekturlesen bedanken.

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit hat das Ziel Möglichkeiten für die Integration von Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung mit dem Fokus auf das Asperger-Syndrom und hochfunktionalem Autismus, darzustellen. Dafür erfolgte eine Literaturrecherche rund um das Thema Autismus. Bei dieser Autismus-Spektrum-Störung handelt es sich um eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung mit vielfältigen Ausprägungen.

Bei einer Integration in eine Oberstufe stellt dies Lehrpersonen vor besondere Herausforderungen, zum einen durch den autismusspezifischen Förderbedarf und zum anderen durch die Besonderheiten des Jugendalters. Es werden Gelingungsbedingungen für eine Integration sowie Möglichkeiten zur Förderung aufgezeigt. Dies führt zu einer Zusammenführung der gewonnen Erkenntnisse, in welcher Möglichkeiten für beteiligte Personen, für Klassenlehrpersonen, für SHPs sowie für die Zusammenarbeit dargestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Themenfindung.....	2
2.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	2
2.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	3
2.3. Zielformulierung und Fragestellung.....	3
2.4. Begrifflichkeiten klären.....	4
2.4.1. Separation, Integration und Inklusion	4
2.4.2. Jugendliche	5
3. Autismus-Spektrum-Störung	5
3.1. Was ist eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS)?	6
3.2. Diagnose	6
3.3. Klassifikation nach ICD-10 und DSM-V	7
3.4. Merkmale.....	10
3.5. Ursachen	11
3.6. Häufigkeit und Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen.....	12
4. Besonderheiten und Herausforderungen im Jugendalter.....	12
4.1. Pubertät.....	13
4.2. Sexualität	14
4.3. Kommunikation.....	15
4.4. Beziehungen – soziale Interaktion	16
4.5. Emotionen und Gefühle	17
4.6. Theory of Mind.....	18
4.7. Interessen und Aktivitäten.....	19
5. Gelingungsbedingungen der schulischen Integration und Förderung.....	20
5.1. Gelingungsbedingungen für die Oberstufe.....	20
5.2. Anforderungen an Lehrpersonen.....	21
5.3. Klasse, Mitschülerinnen und Mitschüler	22
5.4. Schule und Räumlichkeiten	23
5.5. Schulische Fördermöglichkeiten	24
5.5.1. Förderplan.....	25
5.5.2. Nachteilsausgleich	26
5.5.3. Unterstützungen	26
5.5.4. Lernumgebungen	27
5.5.5. Lehrplanteile	27

5.5.6.	Verhaltensbesonderheiten	27
5.5.7.	Kooperation mit Eltern	28
5.5.8.	Peerbeziehungen	28
5.5.9.	Fachkräfte	29
5.5.10.	Unterricht.....	31
6.	Interventionsansätze.....	32
6.1.	TEACCH	33
6.2.	Sozialtrainings	37
6.2.1.	SOKO Autismus	37
6.2.2.	KOMPASS	38
6.3.	Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept	40
6.3.1.	„Ich bin was Besonderes“	40
6.3.2.	Asperger ... Was bedeutet das für mich?	41
6.4.	Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	43
7.	Zusammenführung der Erkenntnisse.....	45
7.1.	Beantwortung der Fragestellungen	45
7.1.1.	Allgemeine Handhabungen.....	47
7.1.2.	Zuständigkeit der Klassenlehrperson.....	48
7.1.3.	Zuständigkeit der/des SHP.....	49
7.1.4.	Gemeinsame Zuständigkeiten	51
7.1.5.	Zuständigkeit anderer Beteiligten.....	52
7.2.	Ausblick.....	53
	Literaturverzeichnis	55
	Tabellenverzeichnis.....	58
	Abbildungsverzeichnis.....	58

Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
DSM V	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ICD-10	International Classification of Mental Diseases
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped children

1. Einleitung

„Das Leben mit Autismus ist eine miserable Vorbereitung für das Leben in einer Welt ohne Autismus. Die Höflichkeit hat viele Näpfcchen aufgestellt, in die man treten kann. Autisten sind Meister darin, keines auszulassen“ (Brauns, 2008, S. 9).

Dieses Zitat beschreibt, vor wie viele Herausforderungen Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in unserer Gesellschaft gestellt werden. Deshalb soll diese Masterarbeit unter anderem durch Informationen über den Autismus zu mehr Verständnis führen.

Im Zusammenhang mit dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung tauchen viele weitere Begriffe auf. Beispielsweise:

Diese bekommen in der Öffentlichkeit sowie im schulischen Kontext einen immer höheren Stellenwert. Das deutsche Umweltbundesamt (2020) geht von einer weltweiten ASS-Häufigkeit von 0,6 % – 1 % aus. Remschmidt (2008) glaubt indes nicht, dass sich die Anzahl der Menschen mit ASS in den letzten Jahren erhöht hat. Vielmehr ist er der Überzeugung, dass mehr Diagnosen gemacht werden, das Wissen über ASS grösser geworden ist und deshalb die Anzahl scheinbar steigt (S. 20). „Nach neusten Untersuchungen haben rund 0.7 bis 1 % aller Kinder eine Entwicklungsstörung aus dem Autismus-Spektrum. In der Schweiz kommen pro Jahr zwischen 550 und 800 Kinder mit einer autistischen Störung zur Welt“ (Autismusschweiz elternverein). Wenn diese Zahlen akkurat sind, ist die Wahrscheinlichkeit, als Lehrperson, oder auch als schulische Heilpädagogin oder Heilpädagoge, ein oder mehrere Male mit einer Schülerin oder einem Schüler mit ASS in einem integrativen Setting zu arbeiten, gross. Hierbei handelt es sich meist um Jugendliche mit der Diagnosebezeichnung Asperger-Syndrom oder einem hochfunktionalen Autismus. Diese Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Integration von Jugendlichen mit ASS, welche einen durchschnittlichen IQ aufweisen und sich verbal äussern können.

Eine solche Integration stellt Schulen und Lehrkräfte vor eine besondere Herausforderung. Um eine adäquate schulische Förderung gewährleisten zu können, müssen Kenntnisse sowie ein besonderes Verständnis seitens der Lehrpersonen vorhanden sein. Um die Schülerin oder den Schüler an einer Oberstufe wiederum wirksam fördern zu können, braucht es zudem Wissen über Massnahmen und Methoden, die im Unterricht eingesetzt werden können. Mit Oberstufenschülerinnen und -schülern sind Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren gemeint. Zum einen soll diese Arbeit Besonderheiten im Jugendalter mit einer Autismus-Spektrum-Störung aufzeigen, zum anderen sollen Bedingungen aufgezeigt werden, damit eine Integration gelingen kann.

Da den Lehrkräften oft die Zeit fehlt, sich mit dem Thema Autismus-Spektrum-Störung genauer auseinanderzusetzen, soll mit dieser Arbeit Abhilfe geschaffen werden. Durch Wissenswertes rund um das Thema Autismus-Spektrum-Störung, die Besonderheiten des Jugendalters, die Gelingsbedingungen für die Schule und anschliessende pädagogische Förderkonzepte, entsteht als Zusammenführung der Erkenntnisse eine Art Handhabung, die Möglichkeiten für den Unterricht aufzeigt. Dabei spielt die Aufgabenverteilung aller Beteiligten eine wesentliche Rolle.

Zu Beginn dieser Arbeit wird der persönliche Bezug zur Themenwahl beschrieben sowie die heilpädagogische Relevanz näher betrachtet. Zudem werden die Fragestellungen erläutert und für das bessere Verständnis wesentliche Begrifflichkeiten erklärt.

2. Themenfindung

2.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Das selbstgewählte Thema dieser Masterarbeit kommt in erster Linie aus einem grossen persönlichen Interesse heraus und steht zudem in direktem Zusammenhang mit meiner Arbeit als schulische Heilpädagogin an einer Oberstufenschule. In meinem ersten Jahr als SHP wurde eine Schülerin mit ASS in die erste Klasse der Oberstufe integriert. Die darauffolgenden zwei Jahre, in welchen ich die Schülerin fördern und begleiten durfte, waren für mich sehr spannend, aber auch herausfordernd, sodass ich mich in das Thema einarbeiten musste. Es war mir dabei ein grosses Anliegen, dass die jugendliche Schülerin angemessen gefördert wird. Da ich, wie die anderen Lehrpersonen in meinem Team, bis dahin nur selten mit Jugendlichen mit einer ASS in Berührung gekommen waren, stellte sich oft die Frage, wie eine Integration einer solchen Schülerin aussehen könnte und wie diese adäquat gefördert werden kann. Aus diesem Grund ist es mir wichtig, das Thema ASS im Jugendalter genauer zu betrachten und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Integration gelingen kann. Da ich an einer Oberstufe arbeite, möchte ich mich vor allem auf die Jugendlichen fokussieren. Ein prägender Spruch, welcher mir seit diesen zwei Jahren immer wieder

im Kopf herumschwirrt, ist: „Kennt man einen Autisten, kennt man eben nur einen Autisten.“ Unter anderem wurde dieser von Regine Winkelmann gesagt. Dies habe ich bei der Arbeit mit der Jugendlichen mit ASS quasi am eigenen Leib erfahren. Denn keine Literatur über die Merkmale oder Verhaltensweisen von Menschen mit ASS stimmten zu 100 % mit ihrem Verhalten und ihrer Art überein. Seit dieser Zeit habe ich ein grosses Interesse an diesem Thema und hoffe, bald wieder mit einer Schülerin oder einem Schüler mit ASS arbeiten zu dürfen — und so weitere Facetten davon kennenzulernen.

2.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

„Kaum ein sonderpädagogisch relevantes Thema hat in der wissenschaftlichen Diskussion der letzten zehn Jahre im deutschsprachigen Raum einen ähnlich grossen Bedeutungsgewinn erfahren wie die ‚Autismus-Spektrum-Störung‘“ (Eckert & Sempert, 2012, S. 221). Das Thema der Integration in Regelklassen ist grösser denn je, dabei steigt ebenfalls die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit einer ASS-Diagnose, welche in eine Regelklasse integriert werden. So stösst das Thema Autismus in der Heil- und Sonderpädagogik auf grosse Beachtung. Hinsichtlich der Oberstufe kommen oft Herausforderungen wie eine Mehrzahl an Fachlehrpersonen, Schulzimmerwechsel, grosses Schulhaus, viele unterschiedliche Unterrichtsmaterialien, höhere Selbstständigkeitsanforderungen und der Umgang mit anderen Jugendlichen hinzu (Girsberger, 2015, S. 89–90). Um Schülerinnen und Schüler an Regeloberstufen gerecht werden zu können, braucht es ein umfassendes Wissen über die Eigenheiten und Herausforderungen, welche Jugendliche mit einer ASS-Diagnose mit sich bringen.

2.3. Zielformulierung und Fragestellung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Einblick in die Autismus-Spektrum-Störung von Jugendlichen zu geben. Dabei stehen die Besonderheiten einer Integration von Jugendlichen mit ASS in eine Regelklasse im Vordergrund. Diese Arbeit soll Unterstützungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten an Oberstufen für Klassenlehrpersonen sowie für schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) aufzeigen. Dabei sollen ebenfalls die unterschiedlichen Rollen sowie eine mögliche Zusammenarbeit erläutert werden.

Die gesamte Masterarbeit soll folgende Fragestellungen beantworten:

- Welche Besonderheiten sind relevant für die schulische Integration?
- Welche Möglichkeiten haben Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen/Heilpädagogen, um Jugendliche mit einer ASS gelingend in eine Regelklasse zu integrieren?

Um diese Fragestellungen lückenlos erfassen zu können, werden die unterschiedlichen Thematiken rund um die ASS genauer betrachtet.

2.4. Begrifflichkeiten klären

Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten, welche zum Verständnis der Arbeit beitragen, geklärt.

2.4.1. Separation, Integration und Inklusion

Eine Separation entsteht, wenn die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen an einer Sonderschule, d.h. getrennt von den Regelschülerinnen und -schülern, gefördert werden (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 14). Die Separation kann durch die Literatur in einem einfachen Satz zusammengefasst werden. Anders ist es bei der Inklusion und der Integration, wo die Meinungen auseinander gehen, wie Wocken (2009) schreibt:

Was die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“ also genau beinhalten, ist offen und Gegenstand einer lebhaften und kontroversen wissenschaftlichen Diskussion, die von einem einheitlichen und einvernehmlichen Begriffsverständnis weit entfernt ist. ... Man kann in der Fachdiskussion alle Positionen finden, von der synonymen Verwendung „Integration ist gleichbedeutend mit Inklusion“ bis hin zur scharfen Unterscheidung „Inklusion ist mehr und anders als Integration“ (S. 2).

Für Lienhard et al. (2011) bedeutet die Integration im Kontext der Schule, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren Beeinträchtigungen und ihrem Können miteinbezogen und entsprechend gefördert werden. Jedoch wird auch betont, dass die Inklusion oft als Synonym für Integration verwendet wird. Die Unterscheidung liegt vor allem darin, dass bei einer Inklusion die Schule alle Schülerinnen und Schüler des Wohnortes aufnimmt und sich an deren Bedürfnisse anpasst (S. 13-15). Girsberger (2015) meint, dass beide Begriffe eine Ausgrenzung und somit eine Separation ausschliessen, wobei das Wort Inklusion dies stärker ausdrückt. Er geht davon aus, dass eine Inklusion so weit geht, dass sich das Umfeld bzw. die Gesellschaft anpasst, damit sich nicht die Person mit Förderbedarf anpassen muss (S. 174). Bei einer solchen Beschreibung der Inklusion kommt die Frage auf, ob dann überhaupt noch ein pädagogischer Förderbedarf vorhanden ist (Hinz, 2009, S. 179). Die Integration hingegen beschäftigt sich mit der Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung und fordert laut Girsberger (2015), dass diese sich dem Umfeld einfügen. Wenn dies nicht möglich ist, ist eine Separation zu bevorzugen (S. 174). Innerhalb eines Schulkontextes haben Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in der Separation eine umfangreichere Begleitung als in einem integrativen Setting, obwohl die pädagogischen Massnahmen auch in der

Integration, je nach Bedarf, hoch sein können (Eckert & Sempert, 2012, S. 223). Da es in der Schweiz bis dato Sonderschulen gibt und diese auch in Anspruch genommen werden, wird in dieser Arbeit der Begriff der Integration verwendet. Generell gibt es keine einheitliche Handhabe, wann eine Schülerin oder ein Schüler integriert werden soll und wann nicht. „Die Entscheidung über den Lernort eines Kindes muss sich an seinen Fähigkeiten und spezifischen Bedürfnissen orientieren“ (Schirmer, 2010, S. 110). Letztlich ist es so, dass bei einer möglichen Integration eines oder einer Jugendlichen mit ASS im Einzelfall und individuell entschieden werden muss.

2.4.2. Jugendliche

Die Begriffe Jugendliche, Jugendphase oder auch Jugendalter werden in dieser Arbeit, was das Alter angeht, quasi synonym verwendet. Jedoch gibt es keine einheitliche Definition dafür, um welche Altersspanne es sich dabei exakt handelt. Eckert und Störch Mehring (2013) verwenden den Begriff Adoleszenz für die Phase zwischen Pubertät und Erwachsenenalter. Damit ist das Alter von 15 bis 24 Jahren gemeint (S. 24). Hurrelmann und Quenzel (2016) weisen darauf hin, dass der Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenenalter keine besonderen Merkmale aufweist. Im Gegensatz zum Wechsel von der Kindheit ins Jugendalter, welcher wesentlich durch die Pubertät sichtbar und spürbar wird (S. 35). Sie schreiben zudem, dass sich Menschen ca. 15 Jahre lang in der Lebensphase Jugend befinden, welche mit der Pubertät beginnt (S. 5). Leuchte und Paetz (2015) schreiben hingegen, dass die Abgrenzung der Kindheit zur Jugend bei 13/14 Jahren liegt und die Abgrenzung ins Erwachsenenalter bis zum 18./19. Lebensjahr andauert (S. 247). Somit wird ersichtlich, dass es keine einheitliche Definition für Jugendliche oder Jugend gibt. Deshalb werden in dieser Arbeit Oberstufenschülerinnen und -schüler als Jugendliche bezeichnet, welche sich im Normalfall in der Schweiz im Alter zwischen 12 und 16 Jahren befinden.

Das nachstehende Kapitel wird die Autismus-Spektrum-Störung im Allgemeinen näher beschrieben, ohne darauf spezifisch auf das Jugendalter einzugehen.

3. Autismus-Spektrum-Störung

Um ASS verstehen zu können, braucht es ein Grundwissen, welches in diesem Kapitel erläutert wird. Zudem wird auf die Diagnose eingegangen und anschliessend werden die Klassifikationen sowie die Einordnung nach ICD-10 und DSM-V erklärt. Daraufhin folgen Merkmale, welche Menschen mit ASS aufweisen können. Des Weiteren werden die bisherigen Erkenntnisse über die Ursachen der ASS beschrieben. Zum Schluss dieses Kapitels wird die Häufigkeit von ASS und die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen aufgezeigt.

3.1. Was ist eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS)?

Bernhard (2017) definiert: „Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die bei etwa 1 % aller Kinder auftritt“ (S. 11). Unter einer Entwicklungsstörung wird verstanden, dass diese seit der Geburt besteht und somit an das Kind vererbt wurde. Jedoch können therapeutische sowie pädagogische Massnahmen dazu beitragen, eine Verbesserung zu erzielen. Ohne solche Behandlungen oder Diagnose können Entwicklungsstörungen zu weiteren Krankheitsbildern führen. Zudem wird zwischen einer Umschriebenen Entwicklungsstörung und einer Tiefgreifenden Entwicklungsstörung unterschieden. Bei der Umschriebenen Entwicklungsstörung ist nur eines der folgenden Gebiete betroffen: Sprache, Motorik, schulische Fertigkeiten, Aufmerksamkeit. Bei der Tiefgreifenden Entwicklungsstörung sind mehrere dieser sowie weitere Bereiche betroffen (Girsberger, 2015, S. 167). „Der Begriff Tiefgreifende Entwicklungsstörung ist praktisch identisch mit dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung“ (Girsberger, 2015, S. 168). Schirmer (2010) beschreibt näher: „Alle Autismus-Spektrum-Störungen sind tiefgreifende, genetisch verursachte Entwicklungsstörungen“ (S. 12). Mit allen Autismus-Spektrum-Störungen meint Schirmer (2010) alle Formen des Autismus. Sie unterscheidet zwischen dem Frühkindlichen Autismus, dem Atypischen Autismus und dem Asperger-Syndrom (S. 12-13). Eckert (2015) erläutert, dass die drei erwähnten Formen Diagnosebezeichnungen sind und derzeit in fachlichen Diskussionen unter den Überbegriff Autismus-Spektrum-Störung fallen (S. 23). Die Diagnosebezeichnungen unterscheiden sich grundlegend in den diagnostischen Kriterien. Mit Autismus-Spektrum soll vor allem darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht alle Autisten gleich sind und es unterschiedliche Formen gibt, die jedoch nicht immer klar und deutlich voneinander zu unterscheiden sind (Girsberger, 2015, S. 160–161).

Die Diagnosekriterien werden im weiteren Verlauf genauer beschrieben.

3.2. Diagnose

Kinder und Jugendliche mit ASS zeigen grosse Unterschiede in ihrem Verhalten sowie in ihren unterschiedlichen Herausforderungen. Dies wird deutlich an der grossen Bandbreite der Symptome, welche, um eine Diagnose zu stellen, nicht alle zwingend vorhanden sein müssen (Cholemkery, Kitzerow, Soll & Freitag, 2017, S. 14).

Bei einer Diagnose werden unterschiedliche Faktoren näher betrachtet. Die Vorgeschichte, eine nähere Betrachtung des diagnostischen Interviews, Beobachtungen des Verhaltens sowie der Einbezug von standardisierten schriftlichen und mündlichen Befragungen, werden für Diagnosen verwendet. Ebenfalls erfolgt eine psychologische sowie eine medizinische und laborchemische

Untersuchung (Preißmann, 2019, S. 23). Girsberger (2015) schreibt, dass es aktuell keine einheitliche Diagnostik und Abklärung für die Autismus-Spektrum-Störung gibt, auch nicht landesintern (S. 57). Freitag, Kitzerow, Medda, Soll und Cholemky (2017) gehen bei einer Autismus-Diagnostik von folgenden Prinzipien aus: Die Diagnostik sollte so früh wie möglich erfolgen, dabei ist der Einbezug der Eltern bzw. der Bezugspersonen unumgänglich. Es müssen Beobachtungen, Explorationen, Leistungsdiagnostik sowie die gesamte Entwicklung genauer angeschaut werden. Zu beachten sind auch mögliche weitere Krankheitsbilder sowie Erkrankungen mit ähnlichen Symptomatiken einer Autismus-Spektrum-Störung. Zu einer Diagnostik gehört auch eine internistisch-neurologische Untersuchung. Das Wichtigste bei der Diagnose ist, dass alle Informationen einbezogen werden (S. 46).

Ebenfalls ausschlaggebend für die Diagnose sind die Forschungskriterien der ICD-10, welche im Laufe der Arbeit näher beschrieben werden. Bei diesen Forschungskriterien wird zwischen dem frühkindlichen Autismus, dem Asperger-Syndrom und dem Atypischen Autismus unterschieden (Jenny, Goetschel, Isenschmid & Steinhausen, 2012, S. 13–16).

Die Diagnose „Frühkindlicher Autismus“ beschreibt eine Beeinträchtigung und Entwicklungsstörung, welche das ganze Leben des Kindes betrifft. Um eine solche Diagnose zu erhalten, müssen die Symptome in den ersten drei Lebensjahren bereits vorhanden sein (Schirmer, 2010, S. 13–14). Das Asperger-Syndrom ist gegen den frühkindlichen Autismus eine eher leichtere Form, welche meist erst im späteren Kindesalter diagnostiziert wird. Diese Form wird oft während der Pflichtschulzeit oder erst nach der Schulzeit entdeckt (ebd.). Der „High-functioning-Autismus“ ist ein gängiger Begriff, jedoch keine Diagnose. Dieser ist eine Bezeichnung für den frühkindlichen Autismus, welcher sich im Laufe der Zeit eher zu einem Asperger-Syndrom entwickelt (ebd.). Remschmidt (2008) schreibt zum Thema High-functioning-Autismus, auf Deutsch hochfunktionaler Autismus, dass er zum frühkindlichen Autismus gehört, jedoch wie das Wort bereits sagt, ein hohes Funktionsniveau vorhanden ist, und die Person somit über einen gewissen Intellekt verfügt. Ebenfalls ist er der Überzeugung, dass eine Abgrenzung zwischen dem Asperger-Syndrom und dem High-functioning-Autismus sehr schwer belegbar ist (S. 51-52).

„Atypischer Autismus“ beschreibt, dass keine zutreffende Diagnose erstellt werden kann, da nicht alle Kriterien mit dem frühkindlichen Autismus übereinstimmen (ebd.).

Die Klassifikationen, welche die Grundlage für eine Diagnose bilden, werden im nachstehenden Unterpunkt beschrieben.

3.3. Klassifikation nach ICD-10 und DSM-V

Für die Klassifikation psychischer Störungen existieren zwei Systeme. Zum einen die ICD und zum anderen die DSM, welche im Folgenden näher beschrieben werden (Amorosa, 2017, S. 26).

Die „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems“ abgekürzt ICD und auf Deutsch übersetzt: „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“, ist die wesentlichste Grundlage der medizinischen Diagnosen, welche durch die Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegeben wird (autismus Deutschland e.V. - Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus, 2020). Die Zahl 10 beschreibt die aktuelle Ausgabe. Laut Autismus Deutschland e.V. - Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus (2020) soll im Jahr 2022 ICD-10 durch ICD-11 abgelöst werden.

Nach ICD-10 werden alle Formen der Autismus-Spektrum-Störung den „Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“ zugeordnet und darin Diagnosekriterien festgelegt. Die vier Kriterien für eine Diagnose sind: „Charakteristisches Muster abnormer sozialer Interaktion“, „Charakteristisches Muster abnormer Kommunikation“, „Eingeschränkte stereotyp repetitive Verhaltensweisen“ und „Unspezifische Probleme“ (Amorosa, 2017, S. 27). Für eine ASS-Diagnose nach ICD-10 ist es entscheidend, dass die Auffälligkeiten bereits in der Kindheit festgestellt wurden und in drei der vier aufgezählten Kriterien Auffälligkeiten auftreten. Die Anzahl der Auffälligkeiten im jeweiligen Bereich sind ebenfalls festgelegt (ebd.). Anschliessend erfolgt eine Untergruppen-Zuteilung:

Tabelle 1: Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD-10 (Amorosa, 2017, S.28)

Frühkindlicher Autismus	F84.0
Atypischer Autismus	F84.1
Rett-Syndrom	F84.2
Andere desintegrative Störungen des Kindesalters	F84.3
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Stereotypien	F84.4
Asperger-Syndrom	F84.5
Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung	F84.8
Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet	F84.9

Für jede dieser Untergruppen gibt es weitere Forschungskriterien, welche jedoch nicht weiter ausgeführt werden. In der Abbildung 1 sind die Auffälligkeiten, welche zur jeweiligen Form von Autismus führen, kurz zusammengefasst aufgelistet.

Abbildung 1: Diagnostischer Pfad der Autismus-Subtypen nach ICD-10 (Freitag et al., 2017, S. 4)

Das DSM-V ist ein amerikanisches Diagnosesystem, in welchem das Autismus-Spektrum ebenfalls angeführt ist (Freitag et al., 2017, S. 1–2). „Im DSM-5 werden die Störungen des autistischen Spektrums unter die Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklungen ... eingeordnet, zusammen mit Intelligenzminderungen, Sprachstörungen, Stottern, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom, spezifischen Lernstörungen wie Legasthenie und Akalkulie, und motorischen Störungen“ (Amorosa, 2017, S. 32).

Um die Diagnose ASS stellen zu können, benötigt es laut Kamp-Becker (2015) in fünf Bereichen die Erfüllung von Kriterien. Diese fünf Bereiche werden wie folgt aufgeteilt:

- A. Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion in unterschiedlichen Kontexten.
- B. Eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten in mindestens zwei ... Bereichen.
- C. Die Symptome müssen bereits in der frühen Kindheit vorhanden sein.
- D. Die Symptome führen zu einer klinisch relevanten Einschränkung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Aspekten der Funktionsfähigkeit.
- E. Die Auffälligkeiten sind nicht erklärbar durch eine intellektuelle Beeinträchtigung oder allgemeine Entwicklungsverzögerung (S. 107-108).

Die Bereiche A bis E werden nicht weiter ausgeführt. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass die Bereiche A und B in Schweregrade — sogenannte Levels — eingeteilt werden. Level 1 bedeutet, dass eine Unterstützung notwendig ist, die Ausprägung aber gering ausfällt. Bei Level 2 hingegen ist die Ausprägung mittelstark, jedoch ist eine immense Unterstützung erforderlich. Beim höchsten, Level 3, ist eine intensive Art der Unterstützung notwendig, da eine schwere Ausprägung vorliegt (Girsberger, 2015, S. 165–166).

Neben diesen Klassifikationen werden ergänzend Interviews mit Angehörigen durchgeführt sowie Beobachtungsinstrumente und Skalen angewandt, welche helfen sollen, das Verhalten genauer zu betrachten (Remschmidt, 2008, S. 20–21).

In dieser Erläuterung der Klassifikationen wurden bereits nebenbei Merkmale erwähnt. Diese sollen nun im weiteren Verlauf konkretisiert werden.

3.4. Merkmale

Die Merkmale der ASS werden laut Bernard-Opitz (2018) „durch Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie eingeschränkte und wiederholende Verhaltensweisen, Interessen und Tätigkeiten gekennzeichnet“ (S. 18). Auch Schirmer (2010) beschreibt die Auffälligkeiten ähnlich und teilt diese in drei Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung ein: „der Kommunikationsfähigkeit, dem Sozial- und Kontaktverhalten und dem eingeschränkten Spektrum an Handlungen und Interessen“ (S. 12).

Wie bereits erwähnt, liegt eine der Auffälligkeiten bei Menschen mit ASS bei der sozialen Interaktion, welche sich durch die eingeschränkte Kontaktgestaltung mit anderen Menschen äussert. So können beispielsweise Blickkontakt, Mimik und Gestik — die sogenannten sozialen Signale — nicht oder nur eingeschränkt für Interaktionen genutzt werden (Cholemky et al., 2017, S. 14–15).

Durch die Beeinträchtigung der sozialen Interaktion kann der Aufbau von Beziehungen und Freundschaften Schwierigkeiten bereiten (ebd.). Nach Schirmer (2010, S. 12) können die Auffälligkeiten im Sozial- und Kontaktverhalten sehr unterschiedlich sein. Diese reichen von möglichst keiner Interaktion bis hin zum Aufbau einer Freundschaft. Aber auch von alleine sein zu wollen bis hin zu einer sozialen Annäherung. Jedoch gibt es auch Jugendliche mit ASS, welche gerne soziale Kontakte hätten, diese aber nicht aufnehmen können oder dies in einer ungeeigneten Form versuchen (ebd.). Bernard-Opitz (2018) geht davon aus, dass die Fähigkeit, sich in jemand anderen hineindenken zu können, eine der zentralsten Schwierigkeiten für Jugendliche mit ASS ist (S. 20).

Weitere Auffälligkeiten in den Verhaltensweisen, Interessen oder Tätigkeiten können sich in der Ernährungsweise zeigen, wobei es sich um das Präferieren von bestimmter Farbe, Konsistenz oder Ähnlichem handelt. Eine weitere Auffälligkeit sind repetitive Bewegungen, also Bewegungen, die immer wieder wiederholt werden. Ebenfalls gehören feste Rituale oder Sonderinteressen zu den Merkmalen. Auch der erschwerte Umgang mit spontanen Veränderungen und Neuem, was zu erhöhtem Stress führen kann, ist typisch. Ein mögliches weiteres Merkmal kann eine übermässige Reaktion auf Licht, Gerüche, Geräusche, etc., bzw. auf verschiedene Reize sein. Was bedeutet, dass diese intensiver wahrgenommen werden (Bernard-Opitz, 2018, S. 21–23).

Oftmals werden Menschen mit ASS mit einer Inselbegabung in Verbindung gesetzt, dabei handelt es sich um die Interessen oder auch Sonderfähigkeiten dieser. Es gibt Autisten, welche über eine solche

Faszination verfügen, jedoch betrifft dies nicht alle. Beispiele für mögliche Sonderinteressen sind mechanische Systeme, numerische Systeme, naturbezogene Systeme oder auch Kunst. Aufgrund des grossen Interesses kann dadurch ein Sonderwissen entstehen und idealerweise in der Schule als Motivation genutzt werden (Bernard-Opitz, 2018, S. 38).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen mit einer ASS sehr verschieden sind, genauso wie ihre Auffälligkeiten und Eigenheiten. Dabei stellt sich die Frage, woher diese Besonderheiten kommen. Dies soll im nächsten Kapitel genauer erläutert werden.

3.5. Ursachen

Laut Preißmann (2019) gibt es trotz umfassender Forschung rund um das Thema Autismus-Spektrum-Störung keine eindeutigen Entstehungsursachen. Jedoch ist derzeit klar, dass genetische Komponenten eine Rolle spielen (S. 14).

Aus heutiger Sicht ist es erwiesen, dass die ASS durch Vererbung weitergegeben wird, dies zeigten eine Vielzahl an Forschungsergebnissen. Trotzdem gibt es keine Gesetzmässigkeit dafür, dass jeder Mensch, der diese Gene in sich trägt, auch automatisch eine ASS hat. Dabei geht es vielmehr um die Höhe der erblichen Belastung. Je höher sie ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer ASS (Girsberger, 2015, S. 29–30). Abgesehen von der genetischen Ursache schreibt Girsberger (2015), dass ebenfalls eine leichte Hirnschädigung eine Rolle spielen könnte, dies vor allem bei Menschen mit einem Frühkindlichen Autismus. Dies kann auf die Schwangerschaft, Geburt oder auf die frühe Kindheit zurückzuführen sein. Jedoch betont er, dass die Vererbung der Gene auch im Falle einer leichten Hirnschädigung vorhanden sein muss für eine ASS (S. 30-31). Laut Cholemery et al. (2017) ist es so, dass bei den meisten Menschen mit ASS genetische Risikofaktoren vorhanden sind, jedoch bezeichnen sie die ASS als eine „angeborene Erkrankung“, bei welcher Funktionen des Gehirns betroffen sind (S. 29). Zweifellos kann gesagt werden, dass bei einer ASS-Erkrankung genetische sowie neurologische Komponenten entscheidend sind.

Bernard-Opitz (2018) ist der Überzeugung, dass Fortschritte bei der Forschung gemacht wurden, trotzdem fehlt noch immer ein genaues Verständnis für die exakte Ursache der ASS (S. 17).

Letztlich lässt sich sagen, dass es bisher keine eindeutige und definitive Ursache für eine ASS gibt. Auffallend sind der geschlechterspezifische Unterschied sowie die Häufigkeit, welche im nächsten Unterkapitel beschrieben werden.

3.6. Häufigkeit und Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen

„Dreiviertel aller autistischen Kinder sind geistig behindert, und nur ein kleiner Prozentsatz der nicht geistig behinderten Untergruppe weist einen IQ von über 100 aus, was als Durchschnittswert gilt“ (Sigman, Capps & Erckenbrecht, 2000, S. 98). Wenn davon ausgegangen wird, dass rund 8.6 Millionen Menschen in der Schweiz leben (Bundesamt für Statistik, 2019) und laut Odermatt (2019) ca. 80'000 Menschen eine ASS-Diagnose haben, betrifft die ASS mit und ohne Behinderung insgesamt ca. 1 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Aarons und Gittens (2010) schreiben, dass die Anzahl der ASS-Betroffenen schwankt, jedoch ist klar, dass Buben öfter betroffen sind als Mädchen (S. 37). Das Verhältnis liegt bei ca. drei zu eins (Remschmidt, 2008, S. 20). Preißmann (2013) ist der Ansicht, dass sich das weibliche Geschlecht von dem männlichen sowie die Rollen in der Gesellschaft unterscheidet und sich somit auch der Autismus unterschiedlich zeigt. Sie geht weiter davon aus, dass die Diagnosekriterien eher auf Jungen oder Männer ausgelegt sind und es somit häufiger zu einer Diagnose kommt. Mädchen erhalten die Diagnose oft erst nach ihrer Kindheit (S. 8-10). Die Gemeinsamkeiten der zwei Geschlechter äussern sich häufig im sozialen Bereich, in den motorischen und sensorischen Besonderheiten aber auch in den Spezialinteressen. Obwohl die Themen der Spezialinteressen sich inhaltlich voneinander unterscheiden können. Mögliche Begründungen dafür, dass Mädchen erst später diagnostiziert werden, können sein, dass sie sich besser an die Gesellschaft oder auch an die Gleichalterigen anpassen. Sie ahmen das Verhalten der anderen nach und machen sich somit unsichtbar. Sie können soziale Fertigkeiten und Fähigkeiten schneller erlernen (ebd.). Bei all diesen Erklärungsversuchen, warum die Zahl der Diagnosen bei Jungen höher sind als bei Mädchen, handelt es sich nur um mögliche Begründungen, die nicht vollständig belegt werden können.

Die Besonderheiten bei Mädchen und Jungen im Jugendalter werden im nächsten Kapitel ausführlich beschrieben.

4. Besonderheiten und Herausforderungen im Jugendalter

Nach dem vorhergehenden Kapitel, bei welchem das theoretische Wissen über die ASS im Fokus stand, werden nun die Besonderheiten und Herausforderung von Jugendlichen mit einer ASS erläutert. Eine besondere Aufmerksamkeit in diesem Alter gelten der Pubertät und der Sexualität, aber auch Emotionen und Gefühle spielen eine wichtige Rolle. Es ergeben sich zudem soziale Schwierigkeiten. Auch das Aufbauen von Beziehungen wird zu einem wichtigen Thema. In diesem gesamten Zusammenhang wird auch die fehlende Theory of Mind erklärt und wie sich diese auf die Jugendlichen mit einer ASS auswirkt. Der Schwerpunkt in diesem gesamten Kapitel liegt bei

Jugendlichen mit ASS, insbesondere mit dem Asperger-Syndrom oder auch dem sogenannten hochfunktionalen Autismus.

4.1. Pubertät

Pubertät wird im Alltag als „die Zeitpanne der körperlichen Reifung im Übergang zwischen Kindsein und Erwachsensein“ (Walter, 2002, S. 160) beschrieben. Dabei geht Lache (2016) davon aus, dass die Pubertät im Alter ab 11 Jahren beginnt und ca. bis zum 18. Lebensjahr dauert (S. 69). Gut die Hälfte dieser Entwicklung machen Jugendliche während der Schulzeit an der Oberstufe durch. Ob Schülerinnen und Schüler mit oder ohne eine ASS: diese Zeit ist für alle herausfordernd. Schirmer (2010) geht davon aus, dass die Pubertät bei Jugendlichen mit ASS durch eine mögliche Verstärkung der ASS noch intensiver ist und bezeichnet dies als „Pubertät+“ (S. 146). Aufgrund ihrer hohen Sensibilität nehmen sie die Veränderungen stärker wahr als die Gleichaltrigen ohne ASS (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 111). Der Körper verändert sich, Hormone werden ausgeschüttet, unerklärliche Stimmungsschwankungen folgen, dazu kommt der Wunsch nach Selbstständigkeit (Arens-Wiebel, 2019, S. 185). Mit dem Streben nach Selbstständigkeit steigt auch der Wunsch nach Unabhängigkeit und der Ablösung von Bezugspersonen sowie der Aufbau von anderen Beziehungen, wie Freundschaften zu Gleichaltrigen (Lache, 2016, S. 71).

Da das Hirn in dieser Zeit grosse Veränderung durchmacht, haben Jugendliche mit ASS zum einen die typischen Pubertätsprobleme und zum anderen noch speziellere Problematiken, welche sich unterschiedlich zeigen (Schirmer, 2010, S. 146–147). Dabei kann es sich um Probleme und Herausforderungen handeln wie Wutausbrüche, geringes Selbstwertgefühl, körperliche Veränderungen oder Beschwerden, fehlende Selbstständigkeit, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, gesellschaftliche Aspekte und vieles mehr.

In dieser Phase bemerken die Jugendlichen mit ASS oftmals, dass sie anders sind als alle anderen und sie oft keine Gesprächspartner haben, um darüber reden zu können (Arens-Wiebel, 2019, S. 185). Die Identitätsfindung kann verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Dabei kommt es oft zu einem niedrigen Selbstwertgefühl, was zu grossen Problemen, bis hin zu suizidalem Verhalten, führen kann (Leuchte & Paetz, 2015, S. 247). Leuchte und Paetz (2015) beschreiben das Anderssein als „Sich-Fremdfühlen“, was einen Rückzug oder gar eine Isolation auslösen kann (S. 247).

Auch eine fehlende Impulskontrolle kann in der Pubertät vorkommen, was sich anhand von vermehrten Wutausbrüchen oder Aggressionen zeigt oder auch durch unangemessenes Verhalten bei der eigenen Kontrolle, Versuchungen zu Widerstehen. Dem Ganzen kann entgegengewirkt werden, in dem Regeln und nachvollziehbare Auswirkungen bei Nichteinhalten der Regeln herrschen (Schirmer, 2010, S. 148).

Zu den Veränderungen der Hormone und einem grossen Wachstumsschub, kommt es bei Mädchen zur Reifung der weiblichen Brust, Wachstum der Achsel- und Schambehaarung wie auch der Hüft Rundungen. Ausserdem kommt die erste Menstruation dazu (Lache, 2016, S. 69–70). Häufig kommt es bei der Menstruation zu Unterleibsschmerzen, welche Mädchen mit ASS oftmals stärker wahrnehmen (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 114). „Der Schmerz scheint über den ganzen Körper auszustrahlen und alle Nerven in Aufruhr zu versetzen“. Für die Schule bedeutet dies, dass die Schmerzen der Mädchen ernstgenommen werden sollen (ebd.). Beim männlichen Körper treten ebenfalls Veränderungen des Körpers auf, diese äussern sich durch das Wachsen der Achsel-, Bart- und Schambehaarung, das Wachstum des Penis und der Hoden sowie durch eine hörbare Veränderung der Stimme, den sogenannten Stimmbruch (Lache, 2016, S. 69–70). Wichtig ist dabei, dass die Jugendlichen wissen, dass der Körper sich verändert und dass ein Wechselbad der Gefühle und Empfindungen auf sie zukommen wird (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 117). Hier fügt Preißmann (2017) hinzu, dass bei einer guten Vorbereitung auf die verschiedenen Phasen der Pubertät, es möglich wäre, eine Neugier bei den Jugendlichen zu entwickeln — oder zumindest die Angst davor genommen werden kann (S. 168-169).

Aufgrund der neurologischen Veränderungen können Jugendliche mit ASS während der Pubertät grosse Schwierigkeiten damit haben, Gefühle und Körpersprache zu lesen. Dies hängt vor allem mit der Denkgeschwindigkeit zusammen, welche in der Zeit der Pubertät langsamer ausfällt. Nach der Pubertät, also im Erwachsenenalter, normalisiert sich diese Besonderheit wieder. Da das Lesen der Gefühle und Körpersprache in dieser Zeit leicht beeinträchtigt sein kann, wäre es in der Schule unterstützend, Wege zu finden, wie die Gefühle verbalisiert werden können. Aber auch bei körpersprachlichen Signalen sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die Betroffenen diese deuten können. Diese sollten ebenfalls in Worte gefasst, damit sie richtig verstanden werden (Schirmer, 2010, S. 148–149).

In dieser Phase ist es enorm wichtig, Jugendliche mit ASS nicht mit anderen Jugendlichen zu vergleichen und sie vor allem nicht an ihnen zu messen (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 119). Die zur Pubertät gehörende Entwicklung der eigenen Sexualität wird im folgenden Unterkapitel erläutert.

4.2. Sexualität

Das Thema Sexualität spielt für Jugendliche mit oder ohne ASS eine wichtige Rolle. Viel zu oft wird über Sexualität nicht gesprochen, das Thema wird ignoriert. Obwohl auch Jugendliche mit ASS Neugier und Bedürfnisse haben. Hier kommt erschwerend dazu, dass für sie der Kontakt zu anderen Menschen und darüber hinaus Beziehungen zu gestalten, eine grosse Schwierigkeit darstellt. Umso

wichtiger ist es, die Jugendlichen über Sexualität, Masturbation, etc. aufzuklären (Preißmann, 2019, S. 82–94).

Da Jugendliche mit ASS oft ein weniger ausgeprägtes Schamgefühl besitzen, ist es umso wichtiger, diese Jugendlichen über Selbstbefriedigung aufzuklären. Mit Aufklärung ist gemeint, dass ihnen vermittelt werden soll, dass Selbstbefriedigung und Berührungen der eigenen Geschlechtsorgane etwas Natürliches sind. Dabei müssen die Jugendlichen darauf aufmerksam gemacht werden, dass dies nicht in der Öffentlichkeit passieren soll (Arens-Wiebel, 2019, S. 186–187). Schmidt (2015) ist der Meinung, dass die Selbstbefriedigung unter Menschen mit ASS gängig ist, da sie so alles selbst bestimmen können und weder von anderen Menschen abhängig sind, noch auf diese achten müssen (S. 325). Grundsätzlich muss eine Aufklärung in jeglicher Hinsicht im Fokus stehen. Der oder die Jugendliche muss zudem die Kenntnis erlangen, an welchen Stellen des Körpers Berührungen von anderen Personen in Ordnung sind und an welchen nicht — damit auch sexuelle Übergriffe von den Jugendlichen erkannt und gegebenenfalls gemeldet werden können (Arens-Wiebel, 2019, S. 188). Da Jugendliche mit ASS oftmals Schwierigkeiten mit Redewendungen haben, was grundsätzlich im Unterricht kein grosses Problem darstellt, wenn die Lehrpersonen darüber informiert sind (Arens-Wiebel, 2019, S. 181), kann davon ausgegangen werden, dass Ausdrucksweisen wie „miteinander schlafen“ oder „miteinander gehen“ Jugendliche vor Herausforderungen stellt. Somit ist es auch wichtig, dass die Jugendlichen über das Vokabular, welches für Beziehungen und Sexualität verwendet wird, aufgeklärt werden. Dies hängt wiederum eng mit dem Thema Kommunikation zusammen, welches nun näher betrachtet wird.

4.3. Kommunikation

„Alle Autistinnen und Autisten haben Kommunikationsprobleme“ (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 51). Diese Aussage ist insofern richtig, wenn unter Kommunikation verstanden wird, dass Botschaften von einer Person zur anderen übertragen und verstanden werden. Dabei spielt auch das Senden und Empfangen von Gefühlen und Gedanken anderer eine grosse Rolle (Dodd, 2007, S. 68). Die Herausforderungen in der Kommunikation sind für Jugendliche mit ASS nicht immer gleich gross. Sie können von keiner vorhandenen verbalen Sprachentwicklung bis zu einem guten Sprachgebrauch ohne Verständnis für Ironie, Witz und Metaphern liegen (Schirmer, 2010, S. 23–28). Eine Besonderheit stellt die selektive Stummheit dar, bei der von der Betroffenen oder dem Betroffenen selbst entschieden wird, mit wem und wann gesprochen wird (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 49–50). Somit kann, je nach Ausprägung, die Kommunikation ein allgemeiner Förderbereich sein. Oftmals wird Kommunikation mit der gesprochenen Sprache gleichgestellt, obwohl viel mehr dahintersteckt. Generell ist es wichtig, dass Menschen mit ASS einen Weg finden, Wünsche und Bedürfnisse zu äussern (ebd.). Dafür existiert etwa, als Alternative zur gesprochenen Sprache, der

Einsatz von Karten, wie beispielsweise in der Kommunikationsmethode PECS (Picture Exchange Communication System) oder auch Bliss. Weitere Möglichkeiten bieten die gestützte Kommunikation oder auch die Gebärdensprache (Schirmer, 2010, S. 33–37). Diese Methoden werden nur am Rande erwähnt, damit ersichtlich wird, dass es auch für Menschen ohne Sprachausdruck Möglichkeiten gibt. Da die vorliegende Arbeit von einer vorhandenen verbalen Sprache der Jugendlichen ausgeht, wird nicht näher darauf eingegangen.

Trotzdem können auch Jugendliche mit der Diagnose Asperger-Syndrom oder einem hochfunktionalen Autismus Schwierigkeiten bei der Kommunikation haben, obwohl der verbale Ausdruck vorhanden ist. Dies sind vor allem Probleme beim Verstehen und Mitteilen. Beim Verstehen kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Problemen kommen. Diese liegen in der Verarbeitung, Ablenkung, im nicht Verstehen von Zusammenhängen, des Tonfalls oder der Körpersprache, von Ironie oder Sarkasmus, etc. (Häussler, Happel, Christina, Tuckermann, Antje, Altgassen & Adl-Amini, 2003, S. 11–12).

Beim Mitteilen hingegen fällt es auch Autisten und Autistinnen mit einer guten sprachlichen Kompetenz schwer, ein Gespräch zu führen. Dabei liegen die Schwierigkeiten beim Beginn und bei der Weiterführung eines Gesprächs, aber auch dabei, anstatt eines Monologs einen Dialog zu führen. Vor allem das Ansprechen sowie das Bitten um Hilfe spielen im schulischen Kontext eine grosse Rolle. Im Bereich der Kommunikation müssen solche Fähigkeiten erlernt werden (Häussler et al., 2003, S. 12–13). Im direkten Zusammenhang mit der Problematik der Kommunikation sind auch Schwierigkeiten mit der sozialen Interaktion, wie im Nachfolgenden beschrieben, ein grosses Thema.

4.4. Beziehungen – soziale Interaktion

Nachdem, wie bereits erwähnt, die Kommunikation für Jugendliche mit ASS oft eine Herausforderung darstellt, ist es zweifellos so, dass auch die Beziehungsherstellung zu anderen Menschen sehr schwer sein kann. Dabei geht es um Paarbeziehungen, aber auch darum, Freundschaften zu schliessen. Wird vom folgendem Satz ausgegangen: „Alle Menschen sind soziale Wesen, bereits vom Zeitpunkt ihrer Geburt an“ (Schirmer, 2010, S. 52), so kann daraus geschlossen werden, dass sich auch Jugendliche mit ASS früher oder später Beziehungen wünschen. Davon ist auch Preißmann (2019) überzeugt und betont, dass sich viele Betroffene einsam fühlen und sich nach Beziehungen sehnen. Dies sei in den letzten Jahren viel zu wenig im Fokus gestanden und soll nun vor allem bei therapeutischen Massnahmen beachtet werden. Die Problematik ist deshalb so hoch, weil Jugendliche mit ASS schmerzlich bemerken, dass sie anders sind als andere, da Freundschaften nicht mehr nur über das gemeinsame Spielen miteinander funktionieren, sondern nun tiefer gehen. Das bedeutet, dass Gefühle, Erfahrungen, Gespräche über Gefühle etc. in den Vordergrund rücken, was Jugendliche mit

ASS oft nicht können. Deshalb können Betroffene in Depressionen verfallen und sich alleine gelassen fühlen (S. 63-67).

Die Studie „Leben mit Autismus in der Schweiz“ von Eckert (2015) fand unter anderem heraus, dass die sozialen Aktivitäten (Mehrfachantworten waren möglich) von Jugendlichen mit ASS im Alter zwischen 12 und 20 Jahren zu 97,6 % auf dem Kontakt zu den Eltern basiert. Die Mitschülerinnen und Mitschüler waren mit 35,4 % um einiges weniger genannt worden, genauso wie Freundinnen und Freunde mit 28,7 %. Interessant ist dabei auch die Prozentzahl von 4 %, welche anzeigt, wie viele im Jugendalter eine feste Beziehung in ihrer Freizeit pflegen (S. 85-86). Diese Zahlen zeigen auf, dass es für gewisse Jugendliche mit ASS möglich ist, Freundschaften aufzubauen und diese zu pflegen, jedoch auch, dass es für einen Grossteil der Befragten möglicherweise eine grosse Herausforderung darstellt.

Häussler et al. (2003) gehen davon aus, dass die Problematik bei den sozialen Grundkompetenzen aus Folgendem besteht:

- Probleme bei der Aufnahme und Gestaltung von Kontakt
- Schwierigkeiten mit (angemessener) Reaktion auf Kontaktaufnahme durch andere
- Unfähigkeit, die Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere zu erkennen und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen
- Schwierigkeiten beim Erkennen und Anwenden von Regeln im sozialen Umgang
- Schwierigkeiten, flexibel auf neue oder veränderte Situationen zu reagieren (S. 13-15)

Da davon ausgegangen werden kann, dass Jugendliche mit ASS gerne soziale Kontakte haben würden, sollten diese Grundkompetenzen erlernt oder gegebenenfalls gefördert werden.

Gerade bei Beziehungen spielen Emotionen und Gefühle eine wesentliche Rolle. Damit beschäftigt sich das nächste Unterkapitel.

4.5. Emotionen und Gefühle

Selbstverständlich zeigen Menschen mit ASS Emotionen und Gefühle, die jedoch für die Umwelt nicht immer einfach zu verstehen sind. Oftmals können die Betroffenen, auch wenn sie verbal kommunizieren können, nicht über ihre Gefühle reden und diese zum Ausdruck bringen.

Nichtsdestotrotz empfinden sie im Inneren etwas, auch wenn sie die Gefühle nicht jedem offen zeigen können (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 39). In einer Studie von Sigman et al. (2000) über das soziale Verständnis von Jugendlichen mit ASS zeigte sich, dass es den Jugendlichen mit ASS Mühe bereitet, über die eigenen Gefühle zu reden, aber auch, jene von anderen Personen entsprechend wahrzunehmen. Dabei stellen sie fest, dass materielle Sachen wie ein Geschenk, oder Geschehnisse wie das Lieblingsessen, positive Gefühle in den Jugendlichen mit ASS auslösen. Negative Gefühle waren an einen Verlust von Dingen gebunden, die die Jugendlichen gern mochten (S. 101-102).

Wenn von Gefühlen und Emotionen bei Menschen mit ASS die Rede ist, wird dies häufig mit Wutausbrüchen in Verbindung gebracht. „Das Chaos der grossen Welt ist die Ursache vieler autistischer Gefühlsausbrüche“ (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 41). Ob Kind, jugendlich oder erwachsen: Menschen mit ASS benötigen Ruhe, da die innerliche Unruhe bereits gross genug ist (ebd.). Dies bestätigt Bernard-Opitz (2018) und fügt hinzu, dass auch ein gewöhnlicher Tag in der Schule die betroffenen Jugendlichen aus dem Konzept bringen kann. Dann hilft ihnen nur eine Ruhepause, um sich wieder davon zu erholen (S. 36). Vor allem Jugendliche mit ASS können „leichte Erregbarkeit, erhöhte Ängstlichkeit, eine geringe Stresstoleranz, aber auch depressives oder apathisches Verhalten“ zeigen (ebd.).

Bei dieser Thematik ist es wichtig, den Jugendlichen Hilfestellungen zu geben, wie mit den Emotionen umgegangen und wie diese ausgedrückt werden können.

Emotionen und Gefühle haben einen Zusammenhang mit der Theory of Mind, welche im Folgenden näher beschrieben wird.

4.6. Theory of Mind

„Autistische Kinder tun sich äusserst schwer damit, eigene und fremde gedankliche Vorgänge einzuschätzen, also eine sogenannte ‚Theory of Mind‘ zu entwickeln“ (Sigman et al., 2000, S. 89). Bei der Theory of Mind handelt es sich um einen Perspektivenwechsel, wodurch das Verhalten von anderen, aber auch das eigene, erkannt, verstanden, eingeschätzt sowie vorhergesagt werden kann (Schirmer, 2010, S. 47). Die Theory of Mind gilt als eine höhere Hirnfunktion, die eng mit dem Wort Empathie verbunden ist. Das heisst, dass das Denken, Handeln sowie die Ideen des Gegenübers verstanden und möglicherweise vorhergesagt werden können (Girsberger, 2015, S. 177). Das Problem liegt meist darin, dass Menschen mit ASS davon ausgehen, dass andere dieselben Gefühle und Gedanken haben wie sie selbst (Dodd, 2007, S. 6). Die Auswirkungen einer fehlenden Theory of Mind können sich laut Schirmer (2010) auf folgende Bereiche auswirken:

- Kommunikation
- Fähigkeit, soziales Verhalten zu verstehen
- Fähigkeit, andere Menschen zu täuschen, also auch zu lügen,
- Fähigkeit, die Gedanken und Annahmen einer anderen Person durch die Informationen, die man ihnen gibt, zu beeinflussen,
- Möglichkeit, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen,
- Fähigkeit, Freundschaften zu knüpfen, indem man die Absichten anderer Menschen versteht und auf ihre Absichten eingeht,
- Fähigkeiten vorwegzunehmen, was andere von der eigenen Handlung halten können,
- Fähigkeit, Missverständnisse zu verstehen,
- Fähigkeit, die ungeschriebenen Sozialregeln zu verstehen und Zusammenarbeit mit anderen (S.49).

Wenn sich Lehrpersonen die Auswirkungen einer fehlenden Theory of Mind vor Augen führen und sich deren Problematik bewusst sind, kann das Verständnis für Menschen mit ASS vertieft und vergrössert werden. Jedoch kann eine Theory of Mind auch aufgebaut und trainiert werden (Schirmer, 2010, S. 51).

Neben dem Verständnis für andere Menschen, sind auch die eigenen Interessen eine Besonderheit, die nun weiter ausgeführt wird.

4.7. Interessen und Aktivitäten

Zur Thematik Interessen und Aktivitäten kam Eckert (2015) in einer Studie zur Erkenntnis, dass die Freizeitgestaltung mit der Familie der Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 20 Jahren einen hohen Stellenwert genießt — ganz im Vergleich zu anderen Aktivitäten. Wobei der prozentuale Anteil bei „Spielen oder Surfen am Computer“ mit 0.1 % höher liegt als die „Aktivität mit der Familie“. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass eine Mehrfachnennung möglich war. Hoch im Kurs lag ebenfalls „Musik hören“ aber auch „Fernsehen, Video schauen“ gefolgt von „Lesen“. „Freunde treffen“, was bei Jugendlichen im Normalfall einen Grossteil der Freizeit einnimmt, nimmt für Jugendliche mit ASS mit 19,5 % einen vergleichsweise kleineren Stellenwert im Leben ein. Auffallend ist, dass die prozentual höher gewichteten Aktivitäten, bis auf die Aktivität mit der Familie, eher allein durchgeführt werden können und keine sozialen Kontakte dafür benötigt werden (S. 88-89).

„Autistische Menschen haben andere Vorlieben. Was ihnen Spass macht und wie es ihnen Spass macht — beides ist anders als bei ‚normalen‘ Leuten (O'Neill & Erckenbrecht, 2001, S. 132). Dies muss laut Döhle (2015) nicht immer der Fall sein. Es gibt Menschen mit ASS, die keinen Fokus auf Spezialinteressen aufweisen. Dann gibt es andere, die ein grosses Wissen und eine besondere Beschäftigung hinsichtlich ihrer Spezialinteressen pflegen. Die Themen der Spezialinteressen können sehr variieren, jedoch bleiben Menschen mit ASS oft das ganze Leben bei diesen Interessen und erlangen somit ein grosses Fachwissen über diese Thematik (S. 345-346).

Nachdem in diesem Kapitel die Besonderheiten genauer betrachtet wurden, werden nun die Gelingungsbedingungen erläutert. Das heisst: Was Personen mit dem Wissen um die Besonderheiten im schulischen Kontext machen können.

5. Gelingungsbedingungen der schulischen Integration und Förderung

Nach den vorherigen Kapiteln wird ersichtlich, dass Jugendliche mit ASS eine Förderung benötigen. Um eine gelingende Integration zu ermöglichen, gibt es unterschiedliche Bedingungen, welche in Betracht gezogen werden müssen. Dabei zielen die Gelingungsbedingungen in diesem Kapitel vor allem auf Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose Asperger-Syndrom oder einem hochfunktionalen Autismus ab. Die Förderung soll nicht nur auf die schulischen Leistungen, sondern vielmehr auch auf ihre ganz individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. Dabei geht es um alle oben genannten Thematiken. Jedoch brauchen die Schülerinnen und Schüler mehr als nur eine gezielte Förderung. Das Umfeld muss sich ebenfalls an die Jugendlichen anpassen. Dafür gibt es verschiedene Bedingungen, die eine Schule und das schulische Umfeld erfüllen muss, damit eine gelingende Integration überhaupt ermöglicht werden kann. Diese unterschiedlichen Gelingungsfaktoren sowie konkrete Massnahmen werden in diesem Kapitel näher beschrieben.

5.1. Gelingungsbedingungen für die Oberstufe

Um Schülerinnen und Schüler mit ASS in einer Oberstufe zu integrieren, ist es notwendig, dass sich das Schulsystem und das Umfeld den Besonderheiten der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers anpasst (Girsberger, 2015, S. 141). Des Weiteren meint Preißmann (2019): „Ob ein Schüler mit einer autistischen Behinderung in einer Regelschule zurechtkommt, hängt vor allem von den Einstellungen des Schulleiters und des Lehrerkollegiums ihm gegenüber ab“ (S. 107). Die Einstellung der beteiligten Personen ist unumstritten ausschlaggebend, ob eine Integration gelingt oder nicht. Girsberger (2015) betont, dass Lösungen nur gefunden werden können, wenn alle beteiligten Personen, dazu gehören die Schulleitung, die Lehrpersonen, die Mitschüler, aber auch deren Eltern, eine Integration unterstützen und Verständnis aufbringen (S. 142).

Jedoch gibt es auch weitere Faktoren, welche für eine gelingende Integration wichtig sind. Beispielsweise sollten die Jugendlichen mit ASS einen Rückzugsort an der Schule haben. Idealerweise sollen nur so wenig Lehrerwechsel wie möglich stattfinden und dies bestenfalls in kleinen Klassen. Ebenfalls sollten die Klassenräume sowie die Tagesabläufe gut durchstrukturiert sein (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 102). Gerade wenn von einer Inklusion die Rede sein soll, ist Bahr (2018) der Überzeugung, dass viele zusätzliche Dinge an einer Schule geändert werden müssen. Seiner Meinung nach müssen der Frontalunterricht sowie die zeitliche Einschränkung der Lektionen der Vergangenheit angehören. Stattdessen soll ein individualisierter Lernort mit Wochenplänen und Portfolioarbeiten entstehen. Auf diese Art und Weise hätten Lehrpersonen Zeit, sich um die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu kümmern (S. 80).

5.2. Anforderungen an Lehrpersonen

„Ein autistisches Kind in der Klasse zu haben, ist eine besondere Herausforderung. Für dieses Kind benötigen Pädagogen ein hohes Mass an methodischen und didaktischen Ideen, die weit über den üblichen Rahmen hinausgehen“ (Arens-Wiebel, 2019, S. 130). Allerdings wird auch betont, dass gerade die unterschiedlichen Ausprägungen sowie der Schweregrad der Beeinträchtigung bei der Integration eine Rolle spielen und es deshalb auch nur wenige generelle Massnahmen für den Unterricht gibt (Cholemky et al., 2017, S. 39). Weiter deuten Eckert und Sempert (2012) darauf hin, dass ein Grundwissen über ASS beim gesamten Lehrerteam vorhanden sein sollte und im besten Fall Fachleute vor Ort sind, welche ein breit gefächertes Fachwissen über eine schulische Förderung sowie einer ausserschulischen Förderung verfügen. Damit für eine Lehrperson kein enormer Druck entsteht, kann es hilfreich sein, wenn der Förderung einer Schülerin oder eines Schülers mit ASS gemeinsam innerhalb eines Teams Verantwortung getragen wird. Hierbei ist es jedoch notwendig, dass die Zuständigkeiten im Vorherein klar definiert werden (S. 230). Teamarbeit ist ein Punkt, auf den Schirmer (2019) hinweist. Jedoch reiche Teamarbeit alleine auch nicht aus. Es müsse ein klares Zeitfenster zur Verfügung stehen, um Absprachen und eine gemeinsame Planung zu ermöglichen (S. 110-111). Laut Arens-Wiebel (2019) gibt es für Lehrpersonen, welche mit Jugendlichen mit ASS arbeiten, grundlegende Regeln, die beachtet werden sollten:

- in kurzen und verständlichen Sätzen sprechen (keine Verwendung von Ironie und Redewendungen),
- andere Kommunikationsmittel verwenden, wenn diese benötigt werden,
- Visualisierungen sowie Checklisten verwenden,
- notwendige Hilfestellungen geben,
- die Unterrichtsform der Gruppenarbeit nur in Massen anwenden und die Schülerin oder den Schüler mit ASS gut an die Arbeit heranzuführen,
- Veränderungen im Schulalltag vorzeitig ankünden (S. 180-181).

Kamp-Becker und Bölte (2014) betonen zusätzlich, dass es enorm wichtig ist, dass die Jugendlichen mit ASS ein gutes Verhältnis zu den Lehrpersonen haben und dass die Lehrpersonen sich ein Wissen zum Thema ASS und den Ansätzen, welche im Unterricht eingesetzt werden können, aufbauen. Beim Thema Lehrpersonen wird ebenfalls empfohlen, dass kein häufiger Lehrerwechsel entsteht, damit ein Bezug bzw. eine Beziehung aufgebaut werden kann (S. 102). Des Weiteren gehört zu den Aufgaben der Lehrpersonen:

- Eine Lernumgebung zu schaffen, in der jeder willkommen ist und wertgeschätzt wird
- Individuelle Lern- und Förderpläne zu schreiben
- Eine Elementarisierung von Unterrichtsinhalten zu vollziehen

- Spezielle Fähigkeiten, Neigungen und Interessen zu berücksichtigen
 - Massnahmen zur inneren / äusseren Differenzierung durchzuführen
 - Handlungsorientierten Unterricht zu anbieten
 - Materialien und Medien zu gebrauchen, deren Gestaltung der jeweiligen Behinderung entspricht
 - Nachteilsausgleiche anzuwenden
 - Mit Eltern zusammenzuarbeiten
 - Absprache mit Personen/Institutionen, die am Erziehungsprozess beteiligt sind (Therapeuten, soziale Dienste, ...), zu treffen
- (Küpperfahenberg in Bundesverband autismus Deutschland e. V. , 2013, S. 367).

Weitere Ausführungen zu den unterschiedlichen Aufgabenbereichen bei der Arbeit mit Jugendlichen mit ASS werden im Unterkapitel 5.5.9. näher beschrieben.

5.3. Klasse, Mitschülerinnen und Mitschüler

Um Mobbing und Abgrenzung entgegenzuwirken ist es unumgänglich, die Mitschülerinnen und Mitschüler über die ASS aufzuklären. Über eine Diagnose darf jedoch nur mit der Zustimmung der Eltern geredet werden. Wenn diese Zustimmung vorhanden ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eine Klasse darüber aufzuklären. Wichtig ist dies vor allem während der Pubertät, da die Verhaltensregeln unter den Jugendlichen sich stark verändern und sich Jugendliche mit ASS anders verhalten als andere Gleichaltrige.

Eine Möglichkeit für die Aufklärung der Klasse wäre laut Schirmer (2019), einen persönlichen Brief an die Klasse zu schreiben. Dieser könnte eine kurze Vorstellung beinhalten sowie die eigenen Besonderheiten darin zu erklären. Der Brief sollte somit aus der Ich-Perspektive der Schülerin oder des Schülers mit ASS geschrieben werden. Ob der Brief die Diagnosebezeichnung enthält oder nicht, kann der oder die Jugendliche und dessen bzw. deren Eltern selbst entscheiden (S. 71).

Arens-Wiebel (2019) meint hingegen, dass bei der Aufklärung zum einen eine theoretische Ausführung gemacht und zum anderen praktische Übungen durchgeführt werden sollten. Diese Übungen sollen den Mitschülerinnen und -schülern die besondere Wahrnehmungsverarbeitung näherbringen, um so ein Verständnis aufbauen zu können (S. 131-133). Hierfür schlägt Arens-Wiebel (2019) folgende Übungen vor:

- Geschmacksproben mit verbundenen Augen identifizieren
- durch eine „Umkehrbrille“ blickend auf einem Band gehen (dabei wird die Welt auf den Kopf gestellt)
- mit links (plus mit Creme beschmierter Brille) schreiben
- nur mit Spiegelbild-Kontrolle etwas tun/malen
- durch ein Fernglas blickend einen Parcours gehen

- mit dicken Handschuhen einen Faden in eine Nadel einfädeln/Schleife binden
- hinter jemandem sitzend denjenigen füttern oder schminken
- zu zweit mit je einer Hand eine Schleife binden (S. 133).

Im nächsten Schritt ist es erforderlich, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler Möglichkeiten finden, wie sie den Jugendlichen mit ASS unterstützen können (ebd.). Dazu gibt es auch eine Vielzahl an Büchern und Filmen.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Klasse aufzuklären und geeignet vorzubereiten. Wichtig ist jedoch, dass die oder der Jugendliche mit ASS entscheiden kann, wie er oder sie sich wohlfühlt. Eine ideale Klasse, um Jugendliche mit ASS zu integrieren, sollte klein sein, wie bereits erwähnt gut aufgeklärt werden und im besten Fall aufgrund dieser Aufklärung verständnisvoll mit dem bzw. der betroffenen Jugendlichen umgehen (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 102). Hierfür wäre ein „Buddy-System“, wie es Schirmer (2019) beschreibt, ebenfalls sinnvoll (S. 74). Bei einem solchen System werden auf freiwilliger Basis Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilt, um sich gegenseitig zu unterstützen. Dies kann hinsichtlich der oder des Jugendlichen mit ASS aber auch für die gesamte Klasse gemacht werden. Konkret bedeutet dies, dass eine Art Vertrag gemacht wird, in welchem festgelegt wird, wer welches Kind womit und wobei unterstützt. Hier können verschiedene Aufgaben zum Tragen kommen, wie: Schülerin X hilft Schüler Y, pünktlich den Weg zum Werkraum zu finden (ebd.). Dies ist jedoch nur möglich, wenn die oder der Jugendliche mit ASS diese Hilfe auch annehmen kann und möchte.

Zum einen sollen die Mitschülerinnen und Mitschüler aufgeklärt werden, zum anderen bringt die Aufklärung der Eltern ebenfalls Vorteile mit sich, welche sich positiv auf eine Integration auswirken. Oftmals haben Eltern von Mitschülerinnen und Mitschülern Vorurteile oder schlichtweg keine Erfahrungen mit ASS und sollten auch von Anfang an ins Boot geholt werden. Dies kann im Zuge einer Elternversammlung gemacht werden, damit die Eltern bei Erzählungen des eigenen Kindes über die Mitschülerin oder den Mitschüler mit ASS bereits Bescheid wissen. So können etwa einfach Missverständnisse vermieden werden (Schirmer, 2019, S. 72–73).

Letztlich ist es unumgänglich, die Mitschülerinnen und Mitschüler in einer für alle Beteiligten geeigneten Weise aufzuklären. Ebenfalls unumgänglich ist die Anpassung der Schule und der Räumlichkeiten, worauf das folgende Unterkapitel abzielt.

5.4. Schule und Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten wurden im Vorfeld bereits mehrmals erwähnt. Dabei stellt sich die Frage, wie ideale Räumlichkeiten für Jugendliche mit ASS in einer Oberstufe konkret ausgestattet bzw. gestaltet sein sollten.

Schirmer (2019) schreibt, dass die Räumlichkeiten im Idealfall reizarm und gut strukturiert sein sollten, um keine Überforderung bei den Jugendlichen mit ASS auszulösen. Dazu gehören geschlossene Schränke und so wenig Dekoration wie möglich. Dies führt dazu, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler keiner Reizüberflutung ausgesetzt sind und sich besser auf ihre Aufgabe konzentrieren können (S. 66-67).

Auch der Sitzplatz muss gezielt ausgesucht werden. Zum einen muss dieser Sitzplatz in guter Hör- und Sichtweite der Lehrperson sein und zum anderen kaum Ablenkungen für die Schülerin oder den Schüler bieten (ebd.).

Im besten Fall sollte die Schule über ein Klassenzimmerprinzip verfügen. Bei solch einem Prinzip findet der Unterricht so oft wie möglich im Klassenraum statt. Sollte aber Unterricht auch in anderen Räumen stattfinden, ist es wichtig, dass die betroffenen Schülerinnen oder Schüler bereits einen Platz haben, der auf irgendeine Art und Weise kenntlich gemacht wird (Schirmer, 2019, S. 67–68).

In gewissen Fällen wird auch ein Rückzugsort für die Schülerin oder den Schüler mit ASS empfohlen. Auch für diesen Raum gilt, dass er reizarm gestaltet und idealerweise leise ist. Neben einem Raum kann dies aber auch eine Art von Zelt sein oder ein Bereich des Klassenzimmers, welcher für die anderen Schülerinnen und Schüler nicht einsichtig ist (ebd.).

Für die Arbeitsmaterialorganisation wäre es von Vorteil, wenn die Schülerin oder der Schüler eine Ablagemöglichkeit für seine bzw. ihre Blätter, Hefte und Bücher hat. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig ist vor allem, dass die Materialien auf diese Weise schnell gefunden und geordnet werden können, ohne dass die Schülerin oder der Schüler zu weit gehen muss (Schirmer, 2019, S. 67).

Ein strukturiertes Klassenzimmer beinhaltet ausserdem zugeordnete Bereiche, die mit Stellwänden oder anderem abgetrennt sind. Zu solchen Bereichen gehört beispielsweise eine Leseecke, ein Bereich für die kurzen Pausen zwischen den verschiedenen Fächern oder auch ein Gruppenarbeitsbereich (ebd.).

Letztlich ist es wichtig, dass die Räumlichkeiten sowie die Schule auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen angepasst wird, dies hängt wesentlich mit einer bestmöglichen Förderung zusammen.

5.5. Schulische Fördermöglichkeiten

Laut Eckert und Sempert gibt es acht hilfreiche Faktoren für eine schulische Förderung von Schülerinnen und Schüler mit ASS:

- „Systematische Förderplanung
- individualisierte Unterstützungsangebote
- strukturierte Lernumgebungen
- spezifische Lehrplananteile

- funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten
- Kooperation mit den Eltern
- Berücksichtigung der Peerbeziehungen
- Professionalität der Fachkräfte“ (S. 227).

Diese acht Punkte werden im folgenden Verlauf als Unterpunkte angeführt und näher beschrieben.

5.5.1. Förderplan

Um eine Schülerin oder einen Schüler dem Können entsprechend fördern zu können, muss eine Förderplanung geschrieben werden. Diese soll laut Schirmer (2019) folgende Punkte beinhalten:

- Das methodisch-didaktische Vorhaben, welches im Unterricht eingesetzt wird. Die Grundlage für diese Entscheidung sind die Lernvoraussetzungen des jeweiligen Schülers oder der jeweiligen Schülerin.
- Es soll ebenfalls beschrieben werden, welche Hilfen notwendig sind. Dies können personelle, räumliche oder auch Dinge sein, welche dem Jugendlichen helfen, den Schulalltag zu bewältigen.
- Hinzu kommen noch die Ziele für den Unterricht sowie die konkreten Nachteilsausgleiche (S. 30-31).

Die Förderziele werden gemeinsam erarbeitet, das heisst, dass im Idealfall alle Beteiligten, wie Klassenlehrperson, Heilpädagogin oder Heilpädagoge, Eltern, Therapeuten etc., einbezogen werden. Da dies oft aus zeitlichen Gründen schwierig ist, ist es umso wichtiger, dass vor allem die Klassenlehrperson und die schulische Heilpädagogin oder der Heilpädagoge gemeinsam die Ziele für die Schülerin oder den Schüler erarbeiten (ebd.). Die Ziele für eine solche systematische Förderplanung können nur gesetzt, wenn zusätzlich zu der Diagnose weitere Informationen gesammelt wurden. Zu den weiteren Informationen gehören beispielsweise der Lernstand, die Fähigkeiten und Fertigkeiten oder auch das Interesse. Dabei entstehen dann kurz- und mittelfristige Ziele, die erreicht werden sollen. Die Zielerreichung kann nur erfolgen, wenn der Unterricht anhand der gesetzten Ziele aufgebaut wird (Eckert & Sempert, 2012, S. 227).

In der Förderplanung gesetzten Ziele müssen laut Schirmer (2019)

- „funktional,
- konkret formuliert,
- realistisch innerhalb eines festgelegten Zeitraums erreichbar und
- für die Lebensrealität des Schülers bedeutsam sein“ (S. 31).

Neben den Zielen ist es wichtig, dass die Besonderheiten der ASS, das Umfeld in welchem sich die Schülerin oder der Schüler befindet, sowie die Person selbst und deren Fähigkeiten und Fertigkeiten

im Zentrum der Förderplanung stehen. Gerade bei der ASS gibt es spezifische Förderschwerpunkte, wie beispielsweise die Kommunikation, Interaktion, etc., welche ebenfalls in der Förderplanung Beachtung finden sollten (Eckert, Ullrich, Markowetz & Canonica, 2018, S. 338–339). Ein weiterer Punkt, welcher auch in der Förderplanung einen Platz finden kann, ist der Nachteilsausgleich.

5.5.2. Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich ist, wie das Wort bereits andeutet, ein Ausgleich der Nachteile, welche durch eine Behinderung entstehen. Der Nachteilsausgleich ist ein Recht, damit Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht benachteiligt oder diskriminiert werden. In der Praxis werden somit Defizite ausgeglichen. Diese können sehr unterschiedlich und je nach Behinderung anders aussehen. Beispielsweise könnte ein Nachteilsausgleich bei einer visuellen Wahrnehmungsstörung so aussehen, dass die Arbeitsblätter und Prüfungen in einer grösseren Schrift gedruckt werden, sodass sie für alle anwesenden Schülerinnen oder Schüler lesbar sind. Bei Schülerinnen und Schülern mit ASS ist ein Nachteilsausgleich teilweise schwieriger umzusetzen (Girsberger, 2015, S. 151–153). „Eine Autismus-Spektrum-Störung stellt oft – nicht immer! – eine gewisse Form von Behinderung mehr oder weniger grossen Ausmasses dar. Diese Behinderung manifestiert sich insbesondere beim schulischen Lernen und stellt auch besondere Anforderungen an eine angemessene Leistungsbeurteilung“ (Girsberger, 2015, S. 151). Es gibt keine generelle Vorgehensweise, wie ein Nachteilsausgleich auszusehen hat. Schlussendlich entscheiden dies die Lehrpersonen im Einzelfall. Dazu existieren viele unterschiedliche Möglichkeiten. Da nicht alle Möglichkeiten aufgezählt werden können, hier kurz ein paar Beispiele:

- angepasste Unterrichtszeiten, Räumlichkeiten oder auch Sitzplätze an die besonderen Bedürfnisse anpassen
- oder auch die Verwendung von Arbeitshilfen beim Erarbeiten von Aufgaben oder Prüfungen, etc.

(Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 103).

Neben dem Nachteilsausgleich gibt es auch zahlreiche andere Unterstützungen, die im Folgenden erwähnt werden.

5.5.3. Unterstützungen

Die Unterstützungsangebote an einer Schule können unterschiedlich aussehen. Sie sollten stets im Hinblick auf eine bestmögliche Förderung für die Jugendliche oder den Jugendlichen mit ASS ausgelegt werden, dafür wird ebenfalls die bereits erwähnte Förderplanung hinzugezogen. Hierbei handelt es sich um Angebote wie Stundenplananpassungen, räumliche Gestaltungen, Fördermassnahmen, Hilfen sowie Nachteilsausgleich. Grundsätzlich geht es darum, eine möglichst

ideale Anpassung der Schule an die Schülerin oder den Schüler zu erreichen (Eckert & Sempert, 2012, S. 228). Für weitere Unterstützungen im schulischen Alltag können Schulbegleiter eingesetzt werden. Im besten Fall sollten diese eine Sonderpädagogische Ausbildung haben oder zumindest Weiterbildungen zum Thema ASS besucht haben (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 101–102). Auf das Thema Fachkräfte wird im Unterkapitel 5.5.9 näher eingegangen.

Nicht jede Schule hat dieselben Möglichkeiten der Unterstützung, deshalb können diese Unterstützungsangebote variieren. Ebenfalls kommt es auf die Schülerin oder den Schüler selbst an, welche Massnahmen für sie oder für ihn das Richtige sind.

5.5.4. Lernumgebungen

Eine optimale Lernumgebung für Jugendliche mit ASS ist strukturiert. Eine Möglichkeit bietet beispielsweise der TEACCH-Ansatz, welcher im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher beschrieben wird (Eckert & Sempert, 2012, S. 228). „Im Zentrum stehen Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit durch Visualisierung, Routinen, klare zeitliche Strukturen, Vertrautheit der eingesetzten Mittel, kleinschrittige Vorgehensweisen, klare Verhaltensregeln usw. Damit verbunden ist eine klare Führung durch die Lehrperson“ (ebd.). In Kürze sind dies die wesentlichen Elemente, die eine ideale Lernumgebung enthält. Im Unterkapitel 5.4. wurden bereits einige Möglichkeiten für eine räumliche Strukturierung erwähnt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Lernumgebung auf die einzelne Schülerin oder den einzelnen Schüler und deren bzw. dessen Bedürfnisse angepasst werden sollen. Genauere Angaben werden unter dem Punkt 6.1. TEACCH ausgeführt.

5.5.5. Lehrplananteile

Je nach Ausprägung der ASS ist es erforderlich, den Lehrplan zu erweitern bzw. anzupassen. Dabei geht es vor allem um die spezifischen Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit ASS, wie beispielsweise die kommunikativen, sozialen oder interaktionistischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche besonders gefördert werden müssen (Eckert & Sempert, 2012, S. 228–229). Diese Förderschwerpunkte werden auf die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit ASS festgelegt und im Förderplan festgehalten.

5.5.6. Verhaltensbesonderheiten

Herausforderndes Verhalten kann aus unterschiedlichen Gründen auftreten. Schirmer (2019) geht davon aus, dass immer ein Sinn dahintersteckt, denn „für denjenigen, der es zeigt, ist es sinnvoll“ (S. 97). Es steht jedoch ausser Frage, dass das Verhalten aus diesem Grund akzeptiert werden soll (ebd.). Bernard-Opitz (2018) versteht unter Verhaltensproblem ein Verhalten, welches:

- „die körperliche und psychische Gesundheit des Betroffenen gefährdet
- den Betroffenen bzw. seine Umwelt erheblich einschränkt
- einer erfolgreichen Teilhabe an Bildung, Arbeit und dem Leben in der Gemeinschaft im Wege steht“

(S. 44).

Wenn eine dieser Verhaltensweisen gezeigt wird, sind Eckert und Sempert (2012) der Überzeugung, dass das herausfordernde Verhalten analysiert und ein geeigneter Umgang damit gefunden werden soll (S. 229). Wie mit einem solchen herausfordernden Verhalten umgegangen werden kann und was es für Möglichkeiten gibt, wird bei Punkt 6.4. Umgang mit Verhaltensbesonderheiten genauer betrachtet.

5.5.7. Kooperation mit Eltern

Eltern sind Experten im Umgang mit ihren eigenen Kindern und sollten deshalb eine entscheidende Rolle einnehmen. Laut Eckert und Sempert (2012) gibt es drei Gründe dafür:

- Eltern kennen ihre Kinder am besten und haben bereits ein grosses Spektrum an Erfahrungen und Informationen bezüglich der Besonderheiten ihres eigenen Kindes, welches für die Heilpädagogische Arbeit wichtig sein kann.
- Die Eltern setzen bereits Strategien im Alltag ein, die bei ihrem Kind funktionieren und so auch auf die Schule übertragbar sein könnten.
- Eltern schützen ihr Kind und wollen nur das Beste für es (S. 229).

Aufgrund dessen sollte ein regelmässiger Austausch zwischen den Lehrpersonen und den Eltern bestehen, um über dasselbe Wissen zu verfügen und um an einem Strang ziehen zu können. Die Förderplanung stellt eine gute Grundlage für Gespräche dar (ebd.).

5.5.8. Peerbeziehungen

Eine Förderung in Richtung von Kommunikation und sozialer Interaktion ist für Schülerinnen und Schüler mit ASS von grosser Bedeutung, damit sie lernen, Peerbeziehungen eingehen zu können. Die Unterstützung kann von gezielter Ermöglichung bis hin zum Einüben solcher Peer-Interaktionen reichen. Mit einer gezielter Ermöglichung ist gemeint, dass eine von der Lehrperson ausgehende Steuerung eingesetzt wird. Grundlegend für alle Schülerinnen und Schüler mit oder ohne ASS, ist das Bewusstsein und der Umgang mit Verschiedenheiten der Mitschülerinnen und Mitschüler, was grundsätzlich immer Gegenstand im Unterricht sein sollte. Auf diese Art und Weise kann Mobbing und Ausgrenzung proaktiv entgegengewirkt werden (Eckert & Sempert, 2012, S. 229–230). Dieses

Unterkapitel steht in Zusammenhang mit dem Punkt 5.3. Mitschülerinnen und Mitschüler, in welchem Möglichkeiten für eine Aufklärung über Autismus und dessen Umgang aufgezeigt werden.

5.5.9. Fachkräfte

Neben den bereits erwähnten, im Unterkapitel 5.2. Anforderungen an die Lehrpersonen genauer beschriebenen Anforderungen, wird in diesem Abschnitt das Kompetenzmodell von Eckert et al. (2018) vorgestellt, welches neun Kompetenzbereiche beinhaltet. Es soll dabei klar werden, welche Fachkräfte-Rollen es gibt und welche Aufgaben diese beinhalten.

„Das Autismus-Spektrum verstehen“ stellt die Grundlage für dieses Modell dar. Daraus entstehen acht weitere Bereiche (S. 337). Die inhaltlichen Kompetenzbereiche sind der folgenden Abbildung zu entnehmen:

Abbildung 2: Modell autismspezifischer Kompetenzen (Eckert et al., 2018, S. 337)

Dabei geht es vor allem darum, welche Personen für welchen dieser Kompetenzbereiche bei einer schulischen Förderung verantwortlich sind. Dafür haben Eckert et al. (2018) drei Personengruppen identifiziert, die mit Schülerinnen und Schülern mit ASS arbeiten:

- Ein Autismus-Fachteam: ein internes Team, welches ein breites Wissen über die ASS besitzt und die Verantwortung übernimmt, dieses Wissen an andere schulintern weiterzugeben.
- Fachpersonen: verantwortlich für die Förderung, darunter fällt unter anderem die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge (SHP) sowie die Klassenlehrperson.
- Alle anderen Lehrpersonen oder Fachpersonen, die immer wieder in Kontakt mit der Schülerin oder dem Schüler mit ASS kommen (S. 337).

Für alle dieser drei Personengruppen ist „Autismus-Spektrum verstehen“ grundlegend.

Dem Autismus-Fachteam werden zwei Bereiche explizit zugeteilt. Zum einen der Bereich „(Weiter-) Entwicklung eines Autismuskonzepts“ und zum anderen „Kooperation, Vernetzung und Kommunikation mit Eltern, Fachpersonen und (externen) Fachstellen“.

Die anderen Kompetenzbereiche liegen in der Verantwortung der schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bzw. dem Fachpersonal, welches für die Förderung die Verantwortung übernimmt. Darunter fällt der Kompetenzbereich „Autismusspezifische Diagnostik und Förderplanung“. Dieser Bereich wurde beim Punkt 5.5.1. bereits beschrieben. Beim Bereich „Sprache und Kommunikation“ soll ein Wissen darüber vorhanden sein, welche Herausforderungen bestehen können und wie eine bestmögliche Förderung gewährleistet werden kann. Dazu gehören die unterschiedlichen Massnahmen, welche zu einer besseren Kompetenz hinsichtlich der Kommunikation führen. Der Kompetenzbereich „Herausforderndes Verhalten“ bezieht sich auf Kenntnisse im Zusammenhang mit der Umsetzung von Massnahmen zur Vorbeugung solcher Verhaltensweisen. Aber auch um das Wissen rund um die Möglichkeiten, darauf entsprechend zu reagieren. Der Bereich „Lernen und Lernorganisation“ beinhaltet vor allem die Besonderheiten, welche für das Lernen für Schülerinnen und Schüler mit ASS hinderlich oder fördernd sein können. Dabei spielen Themen wie Räumlichkeiten, Arbeitsplatz, Unterstützungen, Materialien, Strukturierungen etc. eine entscheidende Rolle (Eckert et al., 2018, S. 339). Hilfreiche Informationen und Möglichkeiten für diesen Kompetenzbereich werden in Kapitel 6 näher beschrieben. Beim Kompetenzbereich „Soziale Kompetenzen und Gestaltung von Peerbeziehungen“ ist zu beachten, dass Kenntnisse über diese Problematik bestehen und diese explizit erkannt werden. Ebenfalls sollen geeignete Förderungen ermöglicht werden sowie den Mitschülerinnen und Mitschülern ein Bewusstsein für Autismus und dessen Besonderheiten nahegebracht werden. Der letzte zu erwähnende Bereich „Entwicklungsbedingte und strukturelle Übergänge“ sind gerade bei Jugendlichen sowie in der Oberstufe ein grosses Thema, da in diesen Jahren eine grosse Entwicklung durchgemacht wird, worüber die Verantwortlichen Bescheid wissen sollten. In diesem Bereich fliessen auch die Übergänge von der Oberstufe in das Berufsleben oder andere Übergänge während der Schulzeit mit ein (Eckert et al., 2018, S. 337).

Die meisten dieser erwähnten Kompetenzbereiche liegen in der Verantwortung der Fachkräfte, welche für die Förderung zuständig sind. In den meisten Fällen handelt es sich somit um die Klassenlehrperson und die oder den SHP. Die Hauptaufgabenfelder der Klassenlehrperson sowie die der oder des SHP sind entsprechend folgende:

- Die Hauptverantwortung für die Klassenführung und den Unterricht aller Schülerinnen und Schüler liegt bei der Klassenlehrperson (KLP).
- Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) sind verantwortlich für eine angemessene Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf (SFB). Darüber hinaus unterstützen sie die Klasse als Ganzes im Umgang mit heterogenen Lerngruppen

(Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2019).

Liegt die explizite Förderung bei der oder dem SHP, dann liegt der Begriff des Lerncoachs nahe. Vor allem, wenn die Coaching-Ziele näher betrachtet werden:

- „Präzises Erfassen von Lernschwierigkeiten
- Optimieren von Lernprozessen
- Entwickeln von Lernstrategien
- Lösen von Lernblockaden
- Stärken der Selbstgestaltungspotenziale der Lernenden
- Stärken der Motivation“

(Nicolaisen, 2013, S. 16).

Nicolaisen (2013) hält fest, dass es sich beim Lerncoaching nicht um die fachlichen Inhalte handelt, wie sie von den Lehrpersonen und SHP im Normalfall vermittelt werden (S. 15). Es orientiert sich am Prozess, „in welcher Interaktion, Kommunikation und das innere Erleben des Lernenden wichtige Elemente bilden“ (ebd.). Wenn dann die erwähnten Kompetenzbereiche näher betrachtet werden, in welchen die Kommunikation, die Interaktion, soziale Kompetenzen, Selbstkonzept, etc. eine Rolle spielen, wird klar, dass die oder der SHP ebenfalls als Lerncoach fungiert.

Nachdem die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten bzw. Aufgabenbereiche betrachtet wurden, spielt der Unterricht, wie er im folgenden Unterkapitel näher beschrieben wird, eine wesentliche Rolle im schulischen Kontext.

5.5.10. Unterricht

Bei der Integration einer Schülerin oder eines Schülers mit ASS in eine Regelklasse muss differenziert werden. Laut Schirmer (2019) gibt es unterschiedliche Arten, wie eine Differenzierung aussehen kann und je nach Lernsituation zum Einsatz kommen sollte.

- Qualitative Differenzierung: Bei dieser Art von Differenzierung werden die Aufgabenstellungen auf das jeweilige Niveau sowie auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerin oder des Schülers passend formuliert und der Schwierigkeitsgrad angepasst.
- Quantitative Differenzierung: Hier geht es darum, dass jeweilige Lerntempo anzupassen. Es kann zum einen mehr Zeit, um die Aufgaben zu lösen gegeben werden, zum anderen können es auch weniger Aufgaben sein, welche in derselben Zeit gelöst werden.
- Differenzierung durch die Methode: Zu den unterschiedlichen Methoden gehören beispielsweise visuelle Darstellungen, Partner- und Gruppenarbeiten, Einzelarbeit sowie eine spezifisch gewählte Anzahl an Sinnen beim Bearbeiten von Aufgaben.

- Differenzierung durch den Einsatz von Medien und Anpassung von Arbeitsmaterialien: Möglichkeiten dafür bieten Laptops oder Tablets, welche das Lernen der Jugendlichen oder des Jugendlichen unterstützen können. Aber auch die Anpassung der Lernmaterialien, wie beispielsweise das Hervorheben von Informationen oder das Weglassen unwichtiger Bilder oder Informationen auf einem Arbeitsblatt.
- Differenzierung in der Aufgabenstellung: Das Wichtigste in Kürze und konkret, ohne Ausschmückungen, formulieren. Die Aufgabenstellung sollte so formuliert werden, dass nichts falsch verstanden werden kann und dass klar wird, was genau gemacht werden muss. Ein Beispiel: „Schreibe die herausgefundenen Informationen auf ein Plakat.“ Besser jedoch wäre: „Schreibe sechs herausgefundene Informationen auf das Plakat.“
- Differenzierung durch unterschiedliche Motivationssysteme: Um zu lernen, braucht es eine gewisse Motivation. Wenn diese nicht vorhanden ist, braucht es ein Motivationssystem. Damit ein solches System funktioniert, ist es wichtig, dass Interessen der Schülerin oder des Schülers berücksichtigt werden. Hilfreich können dafür visuelle oder schriftliche Vereinbarungen sein, um klar zu machen, was nacheinander passieren wird (S. 87-90).

Neben den Differenzierungsmöglichkeiten ist es für Jugendliche mit ASS wichtig, dass sie immer wissen, was als nächstes passiert, damit sie sich bereits darauf einstellen können. Um dies gewährleisten zu können, sind Routinen in der Schule, aber vor allem auch im Unterricht, notwendig. Für die Abläufe dieser Routinen sind visuelle Darstellungen ideal. Mit Routinen im Unterricht werden alle Abläufe während eines Tages strukturiert. Dies kann beispielsweise der Zeitpunkt der Hausaufgabenkontrolle sein oder ein Ritual in der ersten Lektion sowie das Bearbeiten von Arbeitsblättern (Schirmer, 2019, S. 91).

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine Differenzierung im Unterricht immer notwendig ist und nicht nur im Falle einer Schülerin oder eines Schülers mit ASS. Jedoch gibt es besondere Differenzierungsmöglichkeiten, welche zielgerichtet auf die Bedürfnisse dieser Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden können und sollen.

Neben allen diesen Gelingungsbedingungen, Möglichkeiten und Massnahmen, werden im nächsten Kapitel Interventionsansätze vorgestellt, die für den schulischen Kontext relevant sein können.

6. Interventionsansätze

Nachdem die Bedingungen für eine gelingende Integration beschrieben wurden, befasst sich dieses Kapitel mit Interventionsansätzen, welche für die Oberstufe geeignet sind. In der heutigen Zeit ist eine grosse Menge solcher Ansätze in unterschiedlichen Literaturen zu finden. Dazu schreibt Bölte

(2009) „Autismus ist eines derjenigen Verhaltensprobleme, für das ‚1001 Therapien‘ angeboten werden“ (S. 225).

Autismus als solcher kann nicht medikamentös behandelt werden und ist auch nicht heilbar, jedoch gibt es unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Trotz dieser Vielzahl an Therapien gibt keine einheitliche Handhabung (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2009, S. 50). Aufgrund dieser Vielzahl an Ansätzen, werden in diesem Kapitel Interventionsansätze vorgestellt, welche auf das Alter der Jugendlichen zutreffen und insbesondere bei Jugendlichen mit dem Asperger-Syndrom und dem hochfunktionalen Autismus notwendig sein können. Zum einen wird das TEACCH-Konzept vorgestellt und zum anderen zwei Sozialtrainings. Darauf folgen zwei Möglichkeiten zur Förderung des Selbstkonzepts. Abschliessend werden Möglichkeiten für die Intervention bei Verhaltensherausforderungen beschrieben.

6.1. TEACCH

Eine Studie von Eckert (2015) zu den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen im Schulalter in der Schweiz zeigt, dass die Förderung nach dem TEACCH-Konzept prozentual gestiegen ist (S. 73).

Deshalb soll im weiteren Verlauf dieses Konzept näher erläutert werden.

TEACCH ist die Abkürzung für „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder)“ (Häussler, 2016, S. 13). Dabei handelt es sich ursprünglich um ein staatliches Programm aus dem US-Bundesstaat North Carolina (ebd.). TEACCH ist ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, welches sich laut Häussler (2016) an folgenden Prinzipien orientiert:

- Autismus erkennen und verstehen
- Partnerschaft mit den Eltern
- Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
- Ganzheitlichkeit und Integration verschiedener Methoden
- Strukturierung der Fördersituation und visuelle Informationen: Structured TEACCHing
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie
- Orientierung an den Stärken
- Langfristig angelegte Hilfen (S. 18).

Diese Prinzipien sind laut TEACCH grundlegend für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit ASS. Grundsätzlich ist dieser Ansatz keine Behandlung, sondern vielmehr eine Unterstützung und soll den Schülerinnen und Schülern mit ASS Strategien und Techniken vermitteln, um mit dem eigenen Können unterschiedliche Situationen zu meistern (Häussler, 2016, S. 51). Des Weiteren geht es bei

diesem didaktischen Vorgehen um die Strukturierung und die Visualisierung. Sie stellen wesentliche Elemente des TEACCH-Ansatzes dar.

Strukturiertes Unterrichten: „Strukturieren bedeutet, ein bestehendes Bezugssystem oder Ordnungsschema anzuwenden oder ein neues, für die Situation geeignetes System zu entwickeln“ (Häussler, 2016, S. 52). Die Strukturierung zielt somit auf ein absehbares und durchschaubares System hin, damit die Schülerinnen und Schüler sich orientieren können. Auf diese Weise können viele Missverständnisse vermieden und Regeln für den Alltag transparent für alle geltend gemacht werden (ebd.). Laut Häussler (2016) teilt sich die Strukturierung in vier Ebenen: „Raum, Zeit, Arbeitsorganisation, Tätigkeiten“ (S. 58). Diese Ebenen der Strukturierung werden entweder visuell oder anhand von Routinen dargestellt bzw. erarbeitet (ebd.).

Die Strukturierung des Raumes im schulischen Kontext bedeutet, dass es klare Abgrenzungen dafür gibt, wo sich was abspielt. Dies reicht vom Pausenaufenthalt bis hin zum eigenen Sitzplatz. Idealerweise werden auch innerhalb eines Raumes Abgrenzungen geschaffen mithilfe von Trennwänden, Regalen oder anderen Dingen. So können die unterschiedlichen Bereiche für verschiedene Aktivitäten des Unterrichts verwendet werden; etwa für Gruppenarbeiten, Einzelarbeiten, zum Lesen, etc. Diese Bereiche erhalten dann eine Kennzeichnung oder sind klar erkennbar, wie etwa eine Lesecke, in der nur Bücher zu finden sind. Hinsichtlich der Platzwahl für eine Schülerin oder einen Schüler mit ASS, sind dessen Bedürfnisse zu beachten. Das bedeutet, dass eventuelle Lichtverhältnisse, spiegelnde Oberflächen oder eventuelle Gerüche und Geräusche, welche Störfaktoren für die Betroffene oder den Betroffenen darstellen können, bei der Platzwahl beachtet werden sollten (Häussler, 2016, S. 58–60).

Bei der Strukturierung der Zeit sollte für die Schülerin oder den Schüler immer klar sein, wann etwas passiert aber auch, wie lange es andauert. Dies kann mithilfe von Zeitplänen gemacht werden, um so eine Orientierung zu schaffen. Ein solcher Plan sollte schriftlich vorliegen und im besten Fall sollte die bereits verstrichene Zeit laufend weggestrichen werden, um auch sichtbar zu machen, was alles bereits gemacht wurde. Innerhalb dieser Strukturierung gibt es noch mehr Möglichkeiten. Beispielsweise die Zeitdauer einer Aufgabe anhand einer Eieruhr oder einem Zeitmesser in irgendeiner Art zu bestimmen. Solche und weitere Möglichkeiten können dem TEACCH-Ansatz entnommen werden (Häussler, 2016, S. 60–62).

Die Strukturierung der Arbeitsorganisation zielt auf eine möglichst hohe Selbstständigkeit ab. Dabei geht es um den Inhalt, die Menge, das Ende sowie um die Motivation. Eine wohl bekannte und im TEACCH-Ansatz verwendete Methode, ist die To-Do-Liste, bei der die erledigten Aufgaben nacheinander abgehakt werden. Um an solch einer To-Do-Liste selbstständig arbeiten zu können, braucht es für die Schülerin oder den Schüler gut verständliche Formulierungen der Aufgaben, aber auch eine geeignete Gestaltung. Im Gegensatz zu der To-Do-Liste gibt es auch gegenständliche

Arbeitssysteme, bei welchen die Strukturierung anhand der Reihenfolge der Arbeitsmaterialien angegeben wird. Oder auch symbolische Arbeitssysteme, bei welchen mit Symbolen zur Kennzeichnung von dazugehörigen Aufgaben auf einem Plan gearbeitet wird (Häussler, 2016, S. 62–64).

Bei der Strukturierung der Tätigkeit geht es hauptsächlich um die Grundfragen: „Welches Material soll ich verwenden? Wie soll ich mit diesem Material umgehen?“ (Häussler, 2016, S. 65). Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Eine davon ist, dass die Schülerin oder der Schüler das Material selbst organisiert. Bei dieser Möglichkeit ist jedoch darauf zu achten, dass die Strukturierung innerhalb der Schränke, Schubladen, etc. geeignet ist, damit die Schülerin oder der Schüler das Material einfach finden kann. Die zweite Möglichkeit besteht darin, das Material komplett bereitzustellen. Dafür geeignet wären Korb-Aufgaben, Tablett-Aufgaben, Schuhkarton-Aufgaben oder auch bereitgestellte Arbeitsmappen. All diese Möglichkeiten gehören zur visuellen Organisation, jedoch braucht es ebenfalls visuelle Instruktionen, welche schriftlich, bildlich, anhand eines fertigen Produktes, etc. dargestellt werden können. Zur visuellen Strukturierung gehört ebenfalls der Aspekt der visuellen Deutlichkeit. Bei der visuellen Deutlichkeit geht es darum, das Wesentliche hervorzuheben und das Unbedeutende wegzulassen. Möglichkeiten dafür bieten: farbliche Markierungen, das Weglassen von nicht notwendigen Informationen, Schriftgrösse, etc. (Häussler, 2016, S. 65–66).

Bei einer selbstständigen Beschäftigung im Zuge einer Einzelförderung ist vor allem darauf zu achten, dass der Ertrag der Arbeit entsprechend festgehalten wird (Häussler, 2016, S. 67). Das Ziel besteht nicht darin, die Schülerin oder den Schüler mit strukturierten Aufgaben die ganze Zeit über zu beschäftigen, sondern gezielt bei der Förderung einzubauen und dadurch auch Platz für die Eigenheiten und Bedürfnisse des Einzelnen zu schaffen. Beispielsweise mit Pausen, Verfolgung der eigenen Interessen, etc. (ebd.) Genutzt werden die strukturierten Aufgaben für folgende Zwecke:

- „Fertigkeiten üben
- Aufbau einer Arbeitshaltung
- Zielorientiertes Handeln
- Erfolgreiches Handeln
- Beschäftigung
- Üben, visuelle Informationen zu nutzen“

(Häussler, 2016, S. 67).

Bei strukturierten Aufgaben während einer Einzelförderung steht nicht die selbstständige Arbeit im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Arbeiten mit der Bezugsperson. Somit können diese Aufgaben auch weniger strukturiert sein. Neben der Hilfestellung einer vorgegebenen Strukturierung können auch Routinen sehr hilfreich sein. Hierbei werden Handlungen einstudiert und bis zu einer Automatisierung wiederholt (Häussler, 2016, S. 68).

Neben der Strukturierung ist die Visualisierung im TEACCH-Ansatz grundlegend. Dabei handelt es sich um eine Methode, die den Schülerinnen und Schülern mit ASS helfen soll, Informationen besser und vor allem auch leichter zu verarbeiten (Häussler, 2016, S. 53–54). Die folgende Tabelle stellt Routinen und Visualisierungen einander gegenüber und zeigt auf, wann eine Routine und wann eine Visualisierung sinnvoll ist.

Tabelle 2: Wann Routinen oder visuelle Hinweise sinnvoll sind (Häussler, 2016, S. 70)

Routinen eignen sich, wenn	Pläne und visuelle Instruktionen eignen sich, wenn
➤ der Handlungsablauf überschaubar genug ist, dass der Betreffende ihn sich merken kann.	➤ der Betreffende sich nicht alle Handlungsschritte merken kann.
➤ der Ablauf unabhängig von den zeitlichen, räumlichen oder sonstigen Bedingungen immer gleich ist.	➤ der Ablauf sich, abhängig von den äusseren Bedingungen, mehr oder weniger stark verändern kann.
➤ gewährleistet ist, dass die für die Durchführung notwendigen Materialien und/oder Personen immer in gewohnter Weise zur Verfügung stehen.	➤ der Betreffende sich flexibel auf unterschiedliche Materialien und/oder Personen einstellen muss.
➤ sie ein grundsätzliches Handlungsmuster zur Bewältigung einer Situation zur Verfügung stellen.	➤ bei verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auf eine in der jeweiligen Situation geeignete Strategie hingewiesen werden soll.

Als Kontrolle für die Lehrperson gibt es im Buch von Häussler (2016) eine „Checkliste zur Arbeit nach TEACCH“ mit einem Überblick, was durchaus für die Planung sowie bei der Durchführung hilfreich sein kann (S. 215).

Der TEACCH-Ansatz ist sehr umfangreich und zeigt viele Möglichkeiten auf. Um geeignet mit TEACCH arbeiten zu können, ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers im Blick zu haben und diesen Ansatz entsprechend anzupassen. Um dies zu ermöglichen, gibt TEACCH eine Vielzahl von Methoden vor, damit schliesslich das Geeignete für die Einzelne oder den Einzelnen herausgenommen werden kann (Häussler, 2016, S. 55–56).

Der TEACCH-Ansatz beinhaltet unzählige Methoden und hilfreiche Massnahmen mehr, welche nicht alle in dieser Arbeit aufgeführt wurden. Es geht vielmehr darum, einen Überblick zu erhalten, was

dieser Ansatz beinhaltet. Je nach den individuellen Bedürfnissen, ist eine weitere Vertiefung notwendig.

6.2. Sozialtrainings

„Eine pädagogisch-therapeutische Massnahme, die im Schulalter einen zunehmend wichtigen Stellenwert einnimmt und folgend mitbetrachtet wird, stellt das ‚Training sozialer Kompetenzen‘ dar“ (Eckert, 2015, S. 72).

Freitag et al. (2017) berichten, dass es mittlerweile viele unterschiedliche Veröffentlichungen gibt, um das Sozialverhalten von Jugendlichen mit ASS zu fördern. Im Folgenden werden die von Freitag et al. erwähnten kurz aufgezählt:

- SOKO Autismus
- KOMPASS – Züricher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen
- TOMTASS – Theory-of-mind-Training bei Autismus-Spektrum-Störungen
- SOSTA-FRA (S. 129-130).

Dieselben werden von Eckert und Volkart (2015) erwähnt und in einer Untersuchung einander gegenübergestellt. Bei allen erwähnten Sozialtrainings handelt es sich um Gruppensettings, bei welchen die Gruppe aus Kindern oder Jugendlichen mit ASS aber auch mit anderen, ähnlichen Problemen zusammengesetzt wird (S. 370-373). Der Vergleich dieser vier Sozialtrainings zeigte auf, dass sie überwiegend die gleichen Ziele verfolgen. Und zwar „die Erweiterung sozialer und kommunikativer Kompetenzen zwecks einer verbesserten Integration des einzelnen Kindes oder Jugendlichen in seine relevanten sozialen Kontexte ...“ (Eckert & Volkart, 2015, S. 371). Des Weiteren stellten Eckert und Volkart (2015) fest, dass es eine Vielzahl an Überschneidungen innerhalb dieser vier Sozialtrainings gibt (S. 371).

Da diese Gruppentrainings meist von Therapeutinnen oder Therapeuten ausserhalb der Schule durchgeführt wird und aufgrund der vielen Überschneidungen innerhalb der Trainings, werden in dieser Arbeit zwei dieser Trainings näher betrachtet, um Aspekte für eine Integration in die Regelschule herauszunehmen.

Kurz erläutert wird das Sozialtraining „SOKO Autismus – Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus“ (Häussler et al., 2003) sowie das Sozialtraining „KOMPASS – Züricher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen“ (Jenny et al., 2012).

6.2.1. SOKO Autismus

Hierbei handelt es sich um eine Veröffentlichung von Arbeitsmaterialien und Spielen, welche auf dem TEACCH-Ansatz basieren. Es kann für Kinder und Jugendliche in einer Gruppe eingesetzt werden

und enthält viele Materialien und Ideen (Freitag et al., 2017, S. 129). Grundsätzlich geht es bei SOKO nicht um eine Therapiemethode, sondern um die Komplettierung einer pädagogisch-therapeutischen Massnahme. SOKO Autismus ist kein Programm, welches einfach durchgearbeitet werden kann. Es ist vielmehr ein Prozess, welcher sich durch die Gruppe und die Gruppenleiterin oder den Gruppenleiter an den jeweiligen Bedürfnissen orientiert (Häussler et al., 2003, S. 9–10). Häufig werden in solchen Sozialtrainings Verhaltensweisen eingeübt, damit ASS-Betroffene möglichst unauffällig in der Gesellschaft funktionieren. Das TEACCH Social Skills Groups hingegen soll den Jugendlichen mit ASS helfen, positive und motivierende Erfahrungen im Kontakt mit anderen Personen sammeln zu können und sich auf diese Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die Ziele der Teilnehmer sind so individuell wie sie selbst (Häussler et al., 2003, S. 18–20). Ebenfalls wurde das Wort „Sozialtraining“ schon des Öfteren verwendet, obwohl das Konzept SOKO Autismus sich von diesem Wort distanzieren möchte, da es sich nicht um ein reines Training handelt. Die Beziehungen und nicht ein Training sollte im Mittelpunkt stehen (Häussler et al., 2003, S. 23).

Möglichkeiten für die Nutzung im schulischen Kontext:

Bei der Sichtung des Arbeitsmaterials wird klar, dass es vielseitig genutzt werden kann. Es enthält eine Vielzahl an Spielen, Übungsblättern, etc. Zu jedem Thema wird zunächst eine Problemstellung und das benötigte Material beschrieben. Im Anschluss daran sind für die Lehrperson das Vorgehen sowie Hinweise und Möglichkeiten zur Abänderung erläutert. Das Arbeitsmaterial kann individuell je nach den Bedürfnissen der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers eingesetzt werden (Jenny et al., 2012, S. 66–186). Dabei handelt es sich um Themenbereiche wie: „Soziale Regeln und der Umgang mit anderen“, „Kommunikation und Interaktion“, „Gefühle“, „Spiele zur Förderung der sozialen Kompetenz“ sowie Hilfestellungen für Lehrpersonen für Themenbereiche wie „Strukturierende Hilfen zur Bewältigung von Alltagsaufgaben“ und „Hilfen bei der Planung und Strukturierung besonderer Gruppenaktivitäten“ (Jenny et al., 2012, S. 65). All diese Themen sind in einem schulischen Kontext wichtig und können dafür adaptiert werden. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Arbeitsblätter auf den jeweiligen Unterricht und auf die Fähigkeiten angepasst werden.

6.2.2. KOMPASS

KOMPASS ist ein Gruppensozialtraining und keine Gruppentherapie, da die Gruppe als Übungsraum verstanden wird, um bestimmte Verhaltensweisen zu verändern und geeignete einzuüben (Jenny et al., 2012, S. 42). Das Training richtet sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren und grundsätzlich an Jugendliche mit der klaren Diagnose Asperger-Syndrom oder Hochfunktionalem Autismus und mit einer möglichst durchschnittlichen Intelligenz (Jenny et al., 2012, S. 52). „Das

KOMPASS-Sozialtraining vermittelt einige grundlegende Fertigkeiten, die in sozialen Situationen hilfreich sind oder gefordert werden“ (Jenny et al., 2012, S. 54).

Ein solches Basistraining dauert 90 Minuten und soll einmal pro Woche nach der Schule stattfinden. Dieses Training orientiert sich an den Ressourcen und am Prozess der Jugendlichen. Ebenfalls im Mittelpunkt dieses Trainings steht die Person selbst. Das Ziel ist es, den Jugendlichen Möglichkeiten einer geeigneten Kontaktaufnahme mit anderen Menschen zu ermöglichen, aber auch „die soziale Welt zu entdecken und zu erforschen, sich in der sozialen Umgebung zurechtfinden und darin ‘navigieren’ zu können“ (Jenny et al., 2012, S. 54). Es besteht aus einem Einführungsmodul und drei weiteren Modulen. Das erste Modul beschäftigt sich mit den Emotionen, das zweite mit Small Talk und unterschiedlichen Telefongesprächen und das dritte Modul mit der nonverbalen Kommunikation (Jenny et al., 2012, S. 50). Eine Weiterführung bzw. Vertiefung ist im KOMPASS-F zu finden, wobei das F für Fortgeschrittene steht. Darin werden weitere, kompliziertere, kommunikative und soziale Fertigkeiten bearbeitet (Jenny, Goetschel, Schneebeli, Köpfler & Walitza, 2019, S. 78–79).

Die Trainingsdurchführungen, wie bereits erwähnt, ist Sache eines Therapeuten respektive einer Therapeutin, jedoch können auch Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit dem Material arbeiten (Jenny et al., 2012, S. 67–69).

Möglichkeiten für die Nutzung im schulischen Kontext:

Dem Einführungsmodul können Spiele entnommen werden, um sich beispielsweise bei einer neuen Klassenzusammensetzung kennenzulernen (Jenny et al., 2012, S. 75–77).

Beim Modul „Emotionen“ spielen die eigenen und die Gefühle anderer eine grosse Rolle. Diese zu deuten, darauf zu reagieren und zu benennen müsse erlernt bzw. trainiert werden (Jenny et al., 2012, S. 81). Diverse Hilfsmittel wie Stimmungsanzeiger, Spiegel und die Darstellung von Fotos oder auch Zeichnungen können helfen, ein Verständnis für die eigenen und die Gefühle der anderen aufzubauen und sich damit auseinanderzusetzen. Des Weiteren enthält der KOMPASS diverses Videomaterial und Arbeitsblätter, welche im Unterricht, aber auch in der Einzelförderung einer Schülerin oder eines Schülers mit ASS verwendet werden kann. Wichtig ist dabei zu beachten, dass nicht alles eins zu eins durchgeführt werden kann und möglicherweise eine Anpassung notwendig sein wird. Ebenfalls gibt es Mannschaftswettbewerbe, welche in einer Einzelförderung nicht entsprechend übernommen werden können (Jenny et al., 2012, S. 81–110).

Auch aus dem Modul „Small Talk und Telefongespräche“ gibt es Arbeitsmaterial, welches im Unterricht gut eingesetzt werden kann. Denn auch Schülerinnen und Schüler mit ASS, welche nicht an solch einem Sozialtraining teilnehmen, sollen die Möglichkeit erhalten, einzuüben, wie Small Talks funktionieren und wie Telefongespräche geführt werden können. Um dies den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, können wiederum Videosequenzen, Spiele, Rollenspiele, etc. entnommen

werden. Ebenfalls ein wichtiges Thema im schulischen Kontext und in diesem Modul zu finden, sind Nähe-Distanz-Übungen, -Spiele und -Arbeitsmaterial (Jenny et al., 2012, S. 113–153).

Das letzte Modul, die „Nonverbale Kommunikation“, stellt im schulischen Alltag Schülerinnen und Schüler vor diverse Herausforderungen. Das fängt bei einem höflichen Verhalten an und geht weiter mit der Körperhaltung. Im Anschluss daran werden Themen wie Gestik, Mimik, Blickkontakt und Stimme im Einzelnen erarbeitet und letztlich zusammengeführt. Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, das Gegenüber wahrzunehmen. Auch hierfür gibt es Spiele, Rollenspiele, Übungen, Videomaterial, etc. (Jenny et al., 2012, S. 155–189).

Diese kurze Zusammenfassung über das Sozialtraining KOMPASS und die Möglichkeiten für den Einsatz im schulischen Kontext, soll einen Überblick geben, worum es in diesem Werk geht. Wie die konkrete Durchführung in der Schule aussieht, muss je nach Bedarf geplant werden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, bei welcher jedoch eine individuelle Vertiefung in den KOMPASS notwendig ist.

6.3. Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept

6.3.1. „Ich bin was Besonderes“

Es handelt sich dabei um ein Arbeitsbuch von Vermeulen (2002) welches darauf abzielt, „sich selbst und seine Form des Autismus besser kennen zu lernen“ (S. 23). Dieses Arbeitsbuch ist je nach Intelligenz eines Kindes oder Jugendlichen mit ASS ab einem bestimmten Alter möglich. Den Angaben zufolge wird das Arbeitsbuch bei einer durchschnittlichen Intelligenz ab ca. 10 Jahren und bei einer unterdurchschnittlichen Intelligenz ab 12 Jahren empfohlen (ebd.). Das Arbeitsbuch ist für Einzel- oder Gruppensitzungen geeignet und findet idealerweise wöchentlich statt. Der zeitliche Aufwand für die reine Bearbeitung der Arbeitsblätter beträgt ca. 10 bis 15 Stunden (Vermeulen, 2002, S. 25–26).

Die Arbeitsblätter beinhalten folgende Themen:

- „Ich bin einzigartig!
- Der Körper – Eine Entdeckungsreise durch den Körper
- Anders sein – Über Menschen, die anders sind
- Autismus – Eine besondere Beeinträchtigung“

(Vermeulen, 2002, S. 59).

Zu jedem dieser Themen und Arbeitsblätter gibt es eine detaillierte Beschreibung über die Ziele der Sitzungen, die Vorgehensweise, den Gebrauch von anderen Materialien sowie Vorschläge und Hinweise, was zum jeweiligen Thema noch gemacht werden könnte (Vermeulen, 2002, S. 37–58).

Bevor mit dem Material gearbeitet werden kann, müssen einige Dinge vor, während und nach der Bearbeitung hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Eltern beachtet werden:

- Die Eltern müssen ausdrücklich zustimmen, dass mit ihrem Kind gearbeitet wird und der Autismus erklärt werden darf.
- Im Vorhinein müssen Gespräche mit den Eltern geführt werden, um alle wichtigen Informationen zu erhalten.
- Es muss ein reger Austausch mit den Eltern über die Inhalte geführt werden. Idealerweise sollte das Kind den Eltern selbst die Arbeitsblätter zeigen. Die Eltern sollen so einen Einblick erhalten. Dies muss gegebenenfalls mit dem Kind besprochen werden.
- Nachdem das Arbeitsmaterial durchgearbeitet wurde, muss der weitere Verlauf vereinbart werden. Die weitere Vorgehensweise ist vom Betroffenen und seinen Bedürfnissen abhängig und muss mit den Eltern besprochen werden (Vermeulen, 2002, S. 24).

Neben dem Arbeitsbuch „Ich bin was Besonderes“ gibt es noch weitere Möglichkeiten, um sich mit dem Selbstkonzept auseinanderzusetzen. Ein weiteres Arbeitsbuch wird im nächsten Unterkapitel vorgestellt.

6.3.2. Asperger ... Was bedeutet das für mich?

Hierbei handelt es sich um das Arbeitsbuch von Faherty (2012) welches im Original auf Englisch vorliegt und auf Deutsch übersetzt worden ist. Es soll Kinder und Jugendliche mit dem Asperger-Syndrom oder mit einem hochfunktionalen Autismus helfen, sich selbst und das Thema Autismus besser zu verstehen. Zudem orientiert sich dieses Arbeitsbuch am TEACCH-Ansatz (S. 1–8), welcher in dieser Arbeit im Kapitel 6.1. bereits näher erläutert wurde.

Die Arbeitsblätter, welche sich auf der dazugehörigen CD-ROM befinden, erheben nicht den Anspruch, immer eins zu eins übernehmbar zu sein, vielmehr dienen sie als Vorschlag und müssen der jeweiligen Situation angepasst werden (Faherty, 2012, S. 12–13).

Das Arbeitsbuch ist in folgende Kapitel unterteilt:

- Einführung
- Denkweisen
- Der Sinneseindruck
- Künstlerisches Talent
- Menschen
- Verstehen
- Gedanken

- Kommunikation
- Schule
- Freunde
- Sich gereizt fühlen (Faherty, 2012, S. 15–155).

Beim ersten Kapitel „Einführung“ erklärt Faherty (2012) die Grundstruktur des Buches und wie damit gearbeitet werden sollte (S. 15-20). Sie betont im nächsten Kapitel „Denkweisen“, dass ein Plan für die Schülerin oder den Schüler wichtig ist, um wie im TEACCH-Ansatz eine visuelle Unterstützung zu haben und sich mental auf den Tag einstellen zu können. Dieser Plan sollte alle Tätigkeiten des Tages beinhalten und muss individuell auf die Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers angepasst werden. Wie viele Tagespunkte dieser Plan beinhaltet und wie genau er formuliert werden muss, hängt ganz davon ab, wie die Schülerin oder der Schüler darauf reagiert und diesen benötigt. Je nach gemachten Erfahrungen kann dieser im Laufe der Zeit auf den idealen Umfang angepasst werden (S. 25-28). Beispiele für solche Tagespläne sind im Handbuch von Faherty (2012) zu finden (S. 35-40). Des Weiteren erwähnt Faherty (2012), dass eine tägliche Beobachtung der Schülerin oder des Schülers hilfreich sein kann, um eine Individualisierung zu ermöglichen (S. 23).

Im dritten Kapitel „Sinneseindruck“ geht es hauptsächlich um das Verständnis der Sinne bei Autisten aber auch um den geeigneten Umgang mit diesen. Ein zentraler Punkt stellt der Ruhebereich dar. Hierbei handelt es sich um einen Ort — dies kann ein Raum oder auch ein Platz sein — an dem sich die Schülerin oder der Schüler von einer Reizüberflutung erholen kann (Faherty, 2012, S. 42–47).

Das vierte Kapitel „Künstlerisches Talent“ beschäftigt sich mit Kreativität und Talent, aber auch mit unterschiedlichen Arten des Ausdrucks; etwa malen, musizieren, schreiben, etc. (Faherty, 2012, S. 49–52).

Das Kapitel „Menschen“ hat vor allem mit den Menschen des Umfelds zu tun, dabei spielen auch Veränderungen und Freunde eine grosse Rolle. Ebenfalls werden Social Storys erwähnt und näher beschrieben, welche bei Situationen helfen können, die nicht verständlich sind für Menschen mit ASS (Faherty, 2012, S. 53–60).

„Verstehen“ als weiteres Kapitel des Handbuchs thematisiert mögliche Schwierigkeiten, wie Blickkontakt, Sprechen und Verstehen, Körpersprache und vieles mehr. Generell geht es dabei darum, andere Menschen besser zu verstehen aber auch darum, selbst besser verstanden zu werden (Faherty, 2012, S. 61–70).

Das siebte Kapitel thematisiert die „Gedanken“. Zum einen geht es allgemein um den Begriff Gedanken und was dahintersteckt, zum anderen um die Gedanken anderer und die eigenen. Comic-Strip-Conversations werden erwähnt und erklärt. Dabei geht es darum, soziale Situationen kennenzulernen und ein Verständnis dafür aufzubauen. Gearbeitet wird anhand von Comics, in welchen man die Gedanken der Figuren sehen kann, in Gedankenblasen (Faherty, 2012, S. 73–74).

Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Thema „Kommunikation“. Dies ist ein sehr breites Thema und beinhaltet sehr viele Arbeitsblätter. Auch hier ist die Verwendung von Comic-Strip-Conversations eine Option, da verbale Kommunikation und Gedanken anhand von Sprechblasen und Gedankenblasen unterschieden werden können. Aber auch, dass Sprechen und Kommunikation nicht dasselbe sind. Dialoge werden näher betrachtet und nicht verständliche Situationen, wie beispielsweise das Thema Humor, etc. wird thematisiert. Andererseits geht es auch darum, dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie nach Hilfe fragen können und vieles mehr (Faherty, 2012, S. 73–81)

Im neunten Kapitel „Schule“ werden viele relevante Themen für die Schule, den Unterricht und für den Schulalltag beschrieben und erklärt. Erläutert werden die Problematiken, die in einer Schule auftauchen, aber auch, wie es diese zu lösen gilt. Aber auch hier gilt: Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, es muss bei jeder Schülerin und bei jedem Schüler genau hingesehen werden und entsprechend angepasst werden (Faherty, 2012, S. 83–119).

Im Kapitel „Freunde“ geht es um soziale Interaktionen, um Bekanntschaften aber auch um Freundschaften und den Umgang mit ihnen. Empfohlen werden auch hier die Social Storys sowie Comic-Strip-Conversations, um unterschiedliche Situationen besser kennenzulernen (Faherty, 2012, S. 121–137).

Das elfte und letzte Kapitel „Sich gereizt fühlen“ handelt von den eigenen Emotionen. Dazu gehört das Spüren der eigenen Emotionen, aber auch das Benennen und Kontrollieren von ihnen. In diesem Zusammenhang werden auch Wutausbrüche genannt und thematisiert. Ein weiteres wichtiges Thema ist zudem die Selbstakzeptanz (Faherty, 2012, S. 139–156).

Zum Schluss ist zu erwähnen, dass die einzelnen Kapitel kurz zusammengefasst wurden und keineswegs ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Es soll vielmehr ein Überblick vermittelt werden.

Dieses Handbuch dient zum einen dazu, Autisten besser kennenzulernen, und zum anderen, um direkte Hilfestellungen zu erhalten. Es bietet Möglichkeiten zur Durchführung in der Schule aber auch Zuhause für die Eltern an. Wie bereits erwähnt, ist es in den meisten Fällen nicht eins zu eins umsetzbar, aber es bietet eine gute Grundlage.

6.4. Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

Verhaltensbesonderheiten haben im Regelfall einen Grund — und diesem Grund sollte nachgegangen werden (Arens-Wiebel, 2019, S. 173). Laut Bernard-Opitz (2018) soll eine Situations- oder Mikroanalyse helfen, um auf den Grund und dessen Auswirkung für das auftretende Verhalten schließen zu können. Dafür muss das Verhalten genau definiert werden, gefolgt von einer Befragung der Beteiligten sowie das Verhalten genauer beobachtet werden. Im Anschluss daran folgt eine

Beschreibung der Funktion (S. 51 – 53). Wurde ein möglicher Grund und dessen Funktion gefunden, gibt es unterschiedliche Massnahmen, die getroffen werden können. Dodd (2007) stellt dabei eine „allgemein akzeptierte Vorgehensweise“ in neun Schritten vor:

- Punkt 1 wurde bereits erwähnt, dabei handelt es sich um die Feststellung des Problems.
- Bei Punkt 2 soll das gezeigte Verhalten ignoriert und der Fokus auf den Inhalt gelegt werden.
- Laut Punkt 3 soll der Schülerin oder dem Schüler konkret gesagt werden, was zukünftig von ihr oder ihm erwartet wird. Dabei können Visualisierungen hilfreich sein. Ausserdem muss auf eine klare und positiv formulierte Sprache geachtet werden.
- Bei Punkt 4 steht die Vermittlung der Möglichkeiten für eine entsprechende Reaktionsweise auf das ursprüngliche Problem im Fokus.
- Bei Punkt 5 soll das erwünschte Verhalten eingeübt werden; dies kann anhand von Spielen oder ähnlichem gemacht werden.
- Der Punkt 6 besteht aus dem Modelllernen, wobei der Schülerin oder dem Schüler vorgezeigt werden soll, wie sie oder er in Zukunft reagieren könnte.
- Bei Punkt 7 soll die zuständige Lehrperson oder SHP die Umgebung anpassen, damit sich die Schülerin oder der Schüler wohlfühlt.
- Bei Punkt 8 sollen die Folgen des Verhaltens verändert werden. Dies kann anhand von Belohnungen, Bestätigungen, Verstärkern, etc. gemacht werden. Diese müssen immer unmittelbar nach dem gewünschten Verhalten gegeben werden. Bei den Belohnungen ist auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers zu achten und darauf, was für sie oder ihn motivierend erscheint, um dieses angemessene Verhalten zu zeigen.
- Beim letzten Punkt geht es darum, die Erwartungen nur so hoch zu stellen, damit auch ein Erfolg erzielt werden kann. Aber auch darum, nicht an zu vielen Problemen gleichzeitig zu arbeiten, sondern den Fokus auf höchstens zwei Verhaltensweisen gleichzeitig zu setzen (S. 264 – 271).

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesem Vorgehen um eine allgemeine Vorgehensweise, welches bei jedem Punkt noch weiter ausgebaut werden kann und je nach Bedarf noch verändert werden soll. Eckert und Sempert (2012) erwähnen in diesem Zusammenhang, dass die Absprachen zwischen den Lehrpersonen im Umgang mit unangemessenem Verhalten erforderlich sind, um gemeinsam daran zu arbeiten (S. 229).

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es keine Handhabung gibt, die eins zu eins bei jedem auftretenden herausforderndem Verhalten durchgeführt werden kann. Die oberen Schritte sind Möglichkeiten, jedoch nicht zu jeder Schülerin oder zu jedem Schüler mit ASS und seinem Problem passend. Das Wichtigste ist, dass das Problem genau und von allen Seiten betrachtet wird, um es anschliessend positiv verändern zu können.

7. Zusammenführung der Erkenntnisse

Nachdem die Themen rund um Jugendliche mit ASS und deren Besonderheiten sowie Gelingungsbedingungen für eine Integration und Interventionsansätze erläutert wurden, werden unter Einbezug all dieser beschriebenen Erläuterungen in diesem Kapitel die Fragestellungen anhand einer Zusammenführung der Erkenntnisse abschliessend beantwortet.

7.1. Beantwortung der Fragestellungen

- Welche Besonderheiten sind relevant für die schulische Integration?

Wie in Kapitel 4 ausführlich dargestellt, lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Pubertät, Sexualität, Kommunikation, Beziehungen und soziale Interaktion, Emotionen und Gefühle, die Theory of Mind sowie die Interessen und Aktivitäten relevant hinsichtlich eines respektive einer Jugendlichen mit ASS sind. Im schulischen Kontext und somit in einer Integration stehen nicht alle erwähnten Themen bei jeder Schülerin und jedem Schüler im Fokus.

Um eine gelingende Integration zu ermöglichen, sind die Besonderheiten der **sozialen Interaktion** und **kommunikativen Schwierigkeiten** besonders zu beachten und zu fördern, da diese die sozialen Kontakte innerhalb einer Klasse und Schule überhaupt ermöglichen. Bei der Kommunikation, wie im Kapitel 4.3. ausführlich erläutert wurde, können die Schwierigkeiten beim Verstehen und Mitteilen liegen. Damit eng verbunden ist die Fähigkeit, ein Gespräch zu führen, was Menschen mit ASS oftmals schwerfällt. Ohne die Fähigkeit, einen Dialog zu führen oder das von anderen Mitgeteilte wirklich zu verstehen, — dazu gehören auch Redewendungen, Ironie, etc. — kann die Besonderheit der Kommunikation zu vielen Missverständnissen führen und somit einer gelingenden Integration im Wege stehen. Dasselbe gilt für die soziale Interaktion mit den nötigen sozialen Grundkompetenzen. Wie bei Punkt 4.4. genauer beschrieben wurde, ist es für Jugendliche mit ASS schwierig, Freundschaften aufzubauen und sich in einer Gruppe zurechtzufinden, was bei einer Integration eines der wohl wichtigsten Themen darstellt.

Die **Pubertät** hingegen ist Teil einer normalen Entwicklung. Wichtig ist hierbei vor allem, dass auf die Intensität, wie es Jugendliche mit ASS möglicherweise erleben, Rücksicht genommen wird. Generell kann hingegen gesagt werden, dass diese Entwicklung von jeder anderen Jugendlichen und jedem anderen Jugendlichen durchgemacht wird und nur teilweise relevant für eine gelingende Integration ist. Bedeutsam ist diese Besonderheit nur dann, wenn wie bei Punkt 4.1. beschrieben, Probleme wie vermehrte Wutausbrüche, fehlende Impulskontrolle, etc. den Alltag prägen. In solchen Fällen besteht ein Handlungsbedarf, da dies bei den Mitschülerinnen und Mitschülern Unverständnis auslösen

kann. Auch Probleme mit dem Selbstwertgefühl können zu enormen Schwierigkeiten führen und durch einen Rückzug oder gar Isolation zu keiner gelingenden Integration beitragen.

Die **Sexualität** ist nur dann relevant, wenn bestimmte Auffälligkeiten auftreten. Beispielsweise, wenn Jugendliche mit ASS ihre Sexualität in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit ausleben. In diesem Fall könnte dies eine Integration aufgrund von anschliessendem Mobbing oder Ähnlichem erschweren. Ansonsten ist bei dieser Besonderheit, wie im Kapitel 4.2. beschrieben, ausschliesslich darauf zu achten, dass eine möglichst umfassende Aufklärung durchgeführt wird und die dazugehörige Sprache bzw. Jugendsprache dabei ebenfalls beachtet wird, um so Missverständnisse zu vermeiden. Die **Interessen und Aktivitäten** spielen insofern eine bedeutende Rolle, als dass diese als Motivation im Unterricht eingesetzt werden können. Wenn Spezialinteressen vorhanden sind, können diese für den Unterricht, die Unterrichtsmaterialien, etc. genutzt werden. Jedoch stehen die Interessen und Aktivitäten einer Integration wenig im Weg. Im Gegenteil: diese könnten bei richtiger Handhabung von Nutzen sein.

Eine fehlende **Theory of Mind** stellt eine Besonderheit dar, welche bei einer schulischen Integration bedeutsam ist. Denn diese ist notwendig, um die Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch die Lehrpersonen, besser verstehen zu können. Wie bei Punkt 4.6. erläutert, kann eine fehlende Theory of Mind grosse Auswirkungen auf wesentliche Bereiche der Integration haben. Im Falle einer fehlenden Theory of Mind muss diese trainiert und aufgebaut werden, damit ein

Perspektivenwechsel stattfindet und somit die Gefühle und Gedanken anderer verstanden werden können. Dies ist im Zusammenhang mit der Integration in eine Klasse von grosser Bedeutung.

Bei den **Emotionen und Gefühlen**, wie bei Punkt 4.5. ausführlicher beschrieben wurde, kann davon ausgegangen werden, dass Schülerinnen und Schüler mit ASS diese nicht immer verständlich für jeden zum Ausdruck bringen können. Dies im Zusammenhang mit der Pubertät gesehen, welche eine Achterbahn der Gefühle für die Jugendlichen bedeuten kann, können diverse Schwierigkeiten auftreten. Umso wichtiger ist ein Verständnis für die eigenen Gefühle und die Kontrolle über diese sowie ein Verständnis für die Gefühle anderer zu bekommen.

Abschliessend lässt sich sagen, dass all die erwähnten Besonderheiten eine Rolle bei der Integration spielen können. Da aber jede Schülerin und jeder Schüler mit ASS einzigartig ist, kommt es vor allem auf die individuellen Besonderheiten an. Nicht alle Besonderheiten treffen auf jeden Jugendlichen, jede Jugendliche mit ASS zu. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass besonders relevante Themen die Kommunikation, soziale Interaktion sowie die Theory of Mind darstellen, da diese ein Zusammenleben und einen Austausch überhaupt erst ermöglichen. Nichtsdestotrotz ist deutlich zu erwähnen, dass die Besonderheit bei jeder Jugendlichen und bei jedem Jugendlichen mit ASS eine andere Relevanz hat und somit genau auf die individuellen Besonderheiten geachtet werden muss.

Aufgrund der Zusammenführung der Erkenntnisse über die Besonderheiten von Jugendlichen bei einer Integration, wird nun die zweite Fragestellung beantwortet:

- Welche Möglichkeiten haben Klassenlehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, um Jugendliche mit einer ASS gelingend in eine Regelklasse zu integrieren?

Bei der Beantwortung dieser Fragestellung werden die Erkenntnisse aus dem Kapitel 5 Gelingungsbedingungen der schulischen Integration und Förderung sowie aus dem Kapitel 6 Interventionsansätze zusammengeführt. Um die Fragestellung umfassend beantworten zu können, entstehen fünf Unterkapitel. Bevor die Möglichkeiten für Klassenlehrperson und SHP und deren Zusammenarbeit sowie die Zuständigkeit von anderen Beteiligten beschrieben werden, werden folglich die allgemeinen Handhabungen einer Schule näher betrachtet.

7.1.1. Allgemeine Handhabungen

Bevor von einer Integration die Rede sein kann, muss die **Einstellung der Lehrpersonen** stimmen. Dies kann durch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert werden. Dafür stehen vielerlei Weiterbildungsmöglichkeiten in der Schweiz zur Verfügung.

Im Anschluss daran ist es notwendig, die **Schule** bzw. die Räumlichkeiten auf die Bedürfnisse der Jugendlichen mit ASS anzupassen. Hierbei ist auf Raumgestaltung, Pausengestaltung, Sitzplatz, bis hin zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien zu achten. Idealerweise hat das Klassenzimmer eine Strukturierung und ist reizarm gestaltet. Ausserdem brauchen Jugendliche mit ASS einen Rückzugsort, um sich von den ganzen Reizen in der Schule erholen zu können.

Ein weiterer wichtiger Faktor für eine gelingende Integration stellt eine **systematische Förderplanung** dar, welche von der Klassenlehrperson sowie der schulischen Heilpädagogin oder dem schulischen Heilpädagogen gemeinsam mit den Eltern gemacht wird. Hierfür ist ein stetiger und guter Kontakt mit den **Eltern** unumgänglich und unbedingt notwendig, denn Eltern kennen ihre eigenen Kinder am besten. Weiteres dazu in den folgenden Kapiteln.

Bei der Förderplanung sowie im Unterricht sollte der **Nachteilsausgleich** angestrebt werden, wenn die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler diesen benötigt.

Einen weiteren wichtigen Faktor stellt die **Klasse** und somit die Mitschülerinnen und Mitschüler dar. Diese müssen ein Verständnis aufbauen, um eventuelles Mobbing oder eine Ausgrenzung zu vermeiden. Um dies zu erreichen, muss die Klassenlehrperson einen geeigneten Weg finden, welcher unterschiedlich erfolgen kann (siehe Kapitel 5.3. Mitschüler und Klasse).

Um dem **Unterricht** folgen zu können, sind Differenzierungen notwendig.

Dienlich sind ebenfalls die erwähnten Interventionen, welche Massnahmen und Möglichkeiten aufzeigen, um mit den Jugendlichen an unterschiedlichen Themen arbeiten zu können. Der TEACCH-

Ansatz ist dabei einer der verbreitetsten und in diesem Zusammenhang auch das Sozialtraining SOKO, welches sich am TEACCH-Ansatz orientiert.

Ebenfalls ein grosses Thema, gerade in der Zeit der Pubertät, ist die Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept. In dieser Arbeit wurden zwei davon vorgestellt und näher beschrieben:

- „Ich bin was ganz besonderes“
- „Was bedeutet Asperger für mich?“

Mithilfe dieser Fülle an Arbeitsmaterialien und Vorschlägen kann das Selbstkonzept sowie der Umgang mit anderen Menschen, in diesem Fall der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie der Lehrpersonen, verständlicher werden.

Die Zuständigkeiten werden in den nächsten Kapiteln einzeln zusammengefasst und im Anschluss daran eine Tabelle aufgezeigt, welche die wesentlichsten Stichworte für einen besseren Überblick der jeweiligen Zuständigkeit aufzeigt.

7.1.2. Zuständigkeit der Klassenlehrperson

Für die Klassenlehrperson ist es primär wichtig, dass sie oder er mit Jugendlichen mit ASS arbeiten möchte und somit die richtige Einstellung mitbringt. Um aber die Schülerin oder den Schüler besser zu verstehen, braucht die Klassenlehrperson ein Wissen über ASS und muss sich dementsprechend informieren und weiterbilden. Sie ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass die Rahmenbedingungen für eine Integration geschaffen werden. Mit Rahmenbedingungen sind unter anderem die Strukturierung des Klassenzimmers, des Arbeitsplatzes aber auch der Arbeitsorganisation gemeint. Da die generelle Klassenführung klar im Aufgabenbereich der Klassenlehrperson steht, kann davon ausgegangen werden, dass die Aufklärung der Klasse und gegebenenfalls die Aufklärung der Eltern zu den Aufgaben der Klassenlehrperson gezählt werden. Wobei im Unterkapitel 5.3. Mitschüler und Klasse, Möglichkeiten für die Aufklärung und für den Verständnisaufbau erläutert wurden. Eine gute Aufklärung ist wichtig, damit die Mitschülerinnen und Mitschüler anstatt zu mobben oder zu hänseln, eine Unterstützung für die Mitschülerin oder den Mitschüler mit ASS sein können.

Hinzu kommt für die Klassenlehrperson auch noch die Elternarbeit — etwa die Organisation der Elternabende, etc. Dies kann aber durchaus mit der Hilfe der SHP oder des SHP gemacht werden.

Ein weiterer grosser Bestandteil der Arbeit als Klassenlehrperson stellt der Inhalt des Unterrichts dar, wobei neben dem zu erlernenden Schulstoff auch diverse Möglichkeiten bestehen,

Differenzierungen, wie sie bei Punkt 5.5.10. genauer beschrieben wurden, zu ermöglichen. Dies wiederum dient nicht nur der Jugendlichen oder dem Jugendlichen mit ASS, sondern ist eine Voraussetzung für guten Unterricht. Hinsichtlich einer Integration bei Schülerinnen und Schülern mit ASS liegt die Zuständigkeit der Klassenlehrperson bei den täglichen Routinen sowie beim geregelten Tagesablauf. Wenn immer möglich, sollte die Schülerin oder der Schüler mit ASS wissen, was als

nächstes passiert und darauf vorbereitet werden. Dafür können visuelle Hilfestellungen von grossem Nutzen sein.

Zur Klassenführung gehören auch klare Regeln, die entsprechend eingeführt werden und die damit verbundenen Konsequenzen. Dies kann Schülerinnen und Schülern mit ASS helfen, sich in der Klasse einzufügen und die Rahmenbedingungen, die in der Klasse gelten, zu kennen.

In Kürze zusammengefasst ist die Klassenlehrperson für Folgendes zuständig:

Tabelle 3: Zuständigkeiten Klassenlehrperson

Mitschülerinnen und Mitschüler aufklären, deren Verständnis aufbauen
Elternarbeit, Elternversammlung
Räumlichkeiten strukturieren
Klassenführung
Unterricht, Lerninhalt
Routinen, Tagesablauf
Klare Regeln und Konsequenzen

Bei dieser Tabelle handelt es sich um eine kurze Zusammenfassung der erwähnten Zuständigkeiten einer Klassenlehrperson. Diese können aber je nach Team und Abmachungen variieren und angepasst werden.

7.1.3. Zuständigkeit der/des SHP

Wie bei einer Klassenlehrperson steht bei den SHP an erster Stelle, dass sie sich vertieft mit dem Thema ASS auseinandersetzt haben und ein grosses Know-how zum Thema besitzen. Im besten Fall gehört die SHP oder der SHP, welche oder welcher ein solch umfangreiches Wissen über ASS besitzt, zum Autismus-Fachteam in der Schule, um dieses Wissen an das gesamte Team weitergeben zu können und diesem auch beratend zur Seite zu stehen. Weitere Aufgaben des Autismus-Fachteams werden unter Punkt 5.5.9. erläutert. Durch dieses breite Wissen muss eine SHP oder ein SHP über unterschiedliche Möglichkeiten der Unterstützung Bescheid wissen und diese falls notwendig in die Wege leiten können, siehe Unterkapitel 5.5.3. Hierbei kann es sich auch um Unterstützungen

handeln, welche von der respektive dem SHP selbst übernommen werden; wie Visualisierungen, Rückzugsmöglichkeiten schaffen, etc.

Für die explizite Arbeit mit Jugendlichen mit ASS ist eine klare Sprache wichtig. Sie vermittelt den Schülerinnen und Schülern Sicherheit und Klarheit. Um gezielt mit der Schülerin oder dem Schüler arbeiten zu können, sind ein Verhältnis und eine Bindung bzw. Beziehung notwendig. Nur dann kann eine Unterstützung auch zielführend sein. Das kann auch bedeuten, dass die oder der SHP als Ansprechpartner/in für die Jugendliche oder den Jugendlichen mit ASS zur Verfügung steht und sich somit auch für diese Aufgabe verantwortlich fühlt.

Die oder der SHP ist bei einer Förderung eines bzw. einer Jugendlichen mit ASS nicht nur SHP, sondern fungiert in einem grossen Mass auch als Lerncoach, wie bei Punkt 5.5.9. Fachkräfte näher beschrieben wurde. Das Coaching ist ein zentrales Thema bei der Integration, da es neben dem Lerninhalt und der Lernumgebung vor allem um die Auseinandersetzung mit den individuellen Besonderheiten geht. Dabei können Themen wie das Selbstkonzept, das Selbstbewusstsein, die sozialen Fertigkeiten und die Kommunikation Teil einer Förderung darstellen. Für die erwähnten zu erlernenden Kompetenzen sind die Interventionsansätze, wie sie in Kapitel 6 ausführlich beschrieben wurden, ausschlaggebend und stellen somit Möglichkeiten zur Förderung der individuellen Förderschwerpunkte dar. Da es sich bei diesen Interventionsansätzen um grösstenteils therapeutische Ansätze handelt, müssen diese für den schulischen Kontext in einer eventuell abgeänderten Form angepasst werden. Die Durchführung dieser Interventionsansätze liegt klar in der Hauptverantwortung der oder des SHP.

Organisatorisch gesehen ist die oder der SHP hauptverantwortlich für eine angemessene Förderung, da die Klassenlehrperson die Verantwortung der gesamten Klasse trägt, wie bei Punkt 5.5.9. beschrieben wurde. Als SHP ergeben sich somit Arbeitsfelder wie die Anpassung und das Individualisieren des Lehrplans, der Lerninhalte, des Arbeitsmaterials, etc. Dabei soll der Nachteilsausgleich, wie bei Punkt 5.5.2. erläutert wurde, beachtet und gegebenenfalls angewendet werden. Ebenfalls gehört die Erstellung des Förderplans zu den Aufgaben der oder des SHP, jedoch soll diese in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und den Eltern gemacht werden. Genaueres dazu im nächsten Kapitel 7.1.4. Gemeinsame Zuständigkeit.

Aufgabenbereiche der oder des SHPs kurz zusammengefasst:

Tabelle 4: Zuständigkeiten SHP

Ansprechperson für die Schülerin oder den Schüler mit ASS
Ansprechperson für andere Lehrpersonen, möglicherweise in einem Autismus-Fachteam

<p>Lerncoach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kommunikation - Förderung der sozialen Kompetenzen - Förderung des Selbstkonzepts - Umgang mit Verhaltensbesonderheiten - Interventionsansätze nutzen
<p>Individuelle Förderung im Unterricht / Förderplan erstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsblätter anpassen - Prüfungen / Lernziele anpassen - Nachteilsausgleich - Lehrplananpassungen
<p>Unterstützungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualisierungen - Arbeitsorganisation (oft in Zusammenarbeit mit KLP) - Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Pausen ermöglichen

Die aufgezählten Aufgabenbereiche können je nach Schule und Team ändern und die Verantwortlichkeiten unterschiedlich verteilt werden. Die Beschreibung der Verantwortlichkeiten sowie diese kurze Zusammenfassung soll lediglich eine Richtung vorgeben, wie die Aufgaben verteilt werden könnten.

Grundsätzlich soll die Förderung einer Jugendlichen oder eines Jugendlichen mit ASS gemeinsam erfolgen, wie im nächsten Unterkapitel genauer beschreiben wird.

7.1.4. Gemeinsame Zuständigkeiten

Primär ist es wichtig, dass Klassenlehrperson und SHP sehr eng zusammenarbeiten. Bei der Integration einer Schülerin oder eines Schülers mit ASS soll gemeinsam Verantwortung übernommen werden. Damit eine gemeinsame Verantwortung möglich ist, müssen die Zuständigkeiten geklärt werden. Um die Zuständigkeiten bereits vor dem Eintritt in die Oberstufe der Schülerin oder des Schülers zu klären, ist es dringend notwendig, Gespräche mit den Eltern, mit ehemaligen Lehrpersonen, eventuell mit den Therapeutinnen oder Therapeuten und je nach nachdem, mit wem im vergangenen Jahr sonst noch eng zusammengearbeitet wurde, aufzunehmen. Auf diese Weise können alle wichtigen und nötigen Informationen ausgetauscht werden. Des Weiteren ist ein Schulwechsel immer eine Herausforderung für Jugendliche mit ASS, da sie sich meist im gewohnten

Umfeld ohne Veränderungen wohlfühlen. Deshalb ist dringend anzuraten, die Jugendliche oder den Jugendlichen bereits vor dem ersten Schultag kennenzulernen und womöglich bereits eine Beziehung aufzubauen.

Die Erstellung eines Förderplans für die Schülerin oder den Schüler sollte von der Klassenlehrperson sowie von der schulischen Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen gemeinsam erstellt werden.

Wann immer möglich, sollten die Eltern einbezogen und die Ziele gemeinsam besprochen werden.

Nur so kann gemeinsam an einem Strang gezogen werden. Die Kooperation, wie bei Punkt 5.5.7.

beschrieben wurde, ist bei einer Integration unumgänglich. Neben dem Förderplan braucht es auch

eine gemeinsame Planung des Unterrichts. Um dies wiederum realisieren zu können, ist ein

Zeitfenster für die Planung und der Besprechung notwendig. Durch die gemeinsame Planung des

Unterrichts wird die oder der SHP erst eine individuelle Förderung für die Schülerin oder den Schüler

mit ASS planen und dies mit der Klassenlehrperson absprechen. Durch die Besprechungen sind die

Klassenlehrperson sowie die oder der SHP auf dem gleichen Stand und können auch bei

Verhaltensbesonderheiten gemeinsam reagieren und eventuell notwendige Massnahmen, wie bei

Punkt 6.4. Umgang mit Verhaltensbesonderheiten beschrieben, schnell in die Tat umsetzen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gemeinsamen Zuständigkeiten kurz zusammengefasst:

Tabelle 5: Gemeinsame Zuständigkeiten / Arbeit

Verantwortung aufteilen und Zuständigkeiten klären
Gemeinsame Planung (Unterricht, Lerninhalt, etc.)
Förderplan erstellen
Verhaltensbesonderheiten
Kooperation mit Eltern und anderen Personen

Diese Tabelle verdeutlicht Aufgaben, die im besten Fall in enger Zusammenarbeit ausgeführt werden.

Je nach Schülerin oder Schüler und je nach Schule und Team können diese unterschiedlich aussehen.

7.1.5. Zuständigkeit anderer Beteiligten

Neben den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind auch

andere Beteiligte wichtige Faktoren bei einer schulischen Integration. Zum einen sind dies vor allem

die Eltern, die im Laufe dieser Arbeit immer wieder erwähnt wurden, wie bei Punkt 5.5.7. Zum

anderen können es auch Therapeutinnen oder Therapeuten, Schulbegleiterinnen oder

Schulbegleiter, Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiter und alle anderen sein, die mit dem

respektive der jeweiligen Jugendlichen arbeiten. Diese können bei der Förderung eine entscheidende Rolle spielen und zur bestmöglichen Integration beitragen.

Die wohl grösste Verantwortung liegt nach wie vor bei den Eltern, die ihr Kind im besten Fall zuhause fördern und wenn möglich auch soziale Kontakte mit ihrem Kind ermöglichen und pflegen.

Ausserdem liegt es in ihrer Hand, ob ihr eigenes Kind in eine Oberschule integriert oder eine Separation bevorzugt wird. Bei einer Integration ist eine enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Lehrpersonen notwendig, was ein grosses Mass an Offenheit voraussetzt.

Nachdem die jeweiligen Möglichkeiten und die Zuständigkeiten aufgeteilt wurden, muss grundsätzlich gesagt werden, dass dies eine mögliche Handhabung darstellt. Diese kann je nach Schule und dem Einsatz von Lehrperson variieren. Das Wesentlichste stellt sicherlich eine gute und enge Zusammenarbeit dar. Dabei ist eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten wichtig, da auf diese Weise der Erfolgsdruck gemeinsam getragen werden kann.

7.2. Ausblick

Diese Masterarbeit hat sich literaturgestützt mit vielen Bereichen der ASS bei Jugendlichen auseinandergesetzt, um letztlich die Besonderheiten der Jugendlichen mit ASS und deren Integration in eine Regeloberstufe möglicherweise zu erleichtern. Dazu wurden die Verantwortlichkeiten der Fachkräfte genauer betrachtet, um diese dem dazugehörigen Arbeitsfeld zuzuordnen. Dadurch, dass diese Arbeit theoriebasiert ist und somit nicht erprobt wurde, wäre es interessant zu erfahren, inwiefern Lehrpersonen und SHP mit ihren Hauptaufgaben bei der Arbeit mit einer oder einem Jugendlichen mit ASS im täglichen Schulalltag zurechtkommen würden und inwiefern die Gelingungsbedingungen in Schulen entsprechend angepasst werden könnten.

Für die Berufspraxis wird ersichtlich, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und SHP bei einer Integration ist und dass eine solche Integration unterschiedlichste Aufgaben mit sich bringt. Bei der Vorbereitung auf eine Integration kann bereits vieles durch Gespräche und Kennenlernen geklärt werden, um die tatsächliche Arbeit im Alltag zu erleichtern. Dabei spielen die Gelingungsbedingungen eine grosse Rolle, um die Rahmenbedingungen schaffen zu können. Beim Schulalltag hingegen muss auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerin oder des Schülers bezogen gehandelt werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei Eintritt einer Schülerin oder eines Schülers mit ASS, im Vorhinein eine Weiterbildung zu besuchen.

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurde ersichtlich, dass die meisten Bücher, Zeitungsartikel, etc. von Kindern und Jugendlichen mit ASS handeln, dabei steht das Jugendalter nur selten alleine im Fokus, obwohl es zwischen dem Kindesalter und Jugendalter grosse Unterschiede gibt — und sich die

aktuellen Themen im jeweiligen Alter voneinander unterscheiden können. Warum das so ist, ist schwer zu sagen. Es wäre denkbar, dass die ASS bei Kindern besser erforscht wurde als die des Jugendalters. In diesem Zusammenhang wäre eine intensivere Auseinandersetzung und eine deutlichere Abgrenzung wichtig. Interessant wäre dabei eine Gegenüberstellung der wesentlichsten Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen mit ASS.

Literaturverzeichnis

- Aarons, M. & Gittens, T. (2010). *Das Handbuch des Autismus. Ein Ratgeber für Eltern und Fachleute* (Bd. 899, 3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Amorosa, H. (2017). Klassifikation und Epidemiologie. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2. Aufl., S. 26–50). Stuttgart: Kohlhammer.
- Arens-Wiebel, C. (2019). *Autismus. Was Eltern und Pädagogen wissen müssen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Autismus Deutschland e.V. - Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus (2020). *Was ist Autismus?*. Verfügbar unter <https://www.autismus.de/was-ist-autismus.html>
- Autismus Deutschland e.V. - Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus. (2020). *Newsletter von autismus Deutschland e. V., autismus Deutschland e.V. - Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus*. Verfügbar unter https://www.autismus.de/fileadmin/user_upload/Newsletter_3_2019.pdf
- Autismusschweiz elternverein. *Autismus Schweiz*. Verfügbar unter <http://www.autismusschweiz.ch/#:~:text=Autismus%20Schweiz&text=Nach%20neusten%20Untersuchungen%20haben%20rund,Dachorganisation%20mit%20drei%20sprachregionalen%20Sektionen>
- Bahr, R. (2018). *Igel-Kinder. Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom verstehen* (5. Aufl.). Ostfildern: Patmos.
- Bernard-Opitz, V. (2018). *Lernen von positiven Alternativen zu Verhaltensproblemen. Strategien für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernhard, H.-U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störung. Eine Spurensuche*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bölte, S. (Hrsg.). (2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven* (1. Aufl.). Bern: Huber. Verfügbar unter <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-456-84738-2>
- Brauns, A. (2008). *Buntschatten und Fledermäuse. Mein Leben in einer anderen Welt* (8. Aufl.). München: Goldmann.
- Bundesamt für Statistik (Bundesamt für Statistik, Hrsg.). (2019). *Stand und Entwicklung*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung.html>
- Cholemkery, H., Kitzerow, J., Soll, S. & Freitag, C. M. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Bd. 24, 1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Dodd, S. (2007). *Autismus. Was Betreuer und Eltern wissen müssen* (1. Aufl.). München: Elsevier Spektrum Akad.
- Döhle, R. (2015). Spezialinteressen. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 345–347). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Edition SZH.

- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule - Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarwissenschaften*, 3, 221-233.
- Eckert, A. & Störch Mehring, S. (2013). Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) in der Adoleszenz: Übergänge und Herausforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 64, 24–31.
- Eckert, A., Ullrich, K., Markowetz, R. & Canonica, C. (2018). Wege zu einer autismusfreundlichen Schule: Entwicklung eines Kompetenzmodells schulischer Förderung. In A. Langner (Hrsg.), *Inklusion im Dialog. Fachdidaktik - Erziehungswissenschaft - Sonderpädagogik* (S. 335–341). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. & Volkart, F. (2015). Sozialtraining in der Gruppe für Kinder und Jugendliche mit einem Asperger-Syndrom oder Hochfunktionalem Autismus - Literaturanalyse und Praxisreflektion. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 367–380.
- Faherty, C. (2012). *Asperger... was bedeutet das für mich? Ein Buch für Kinder und Jugendliche mit High-Functioning Autismus oder Asperger-Syndrom* (1. Aufl.). St. Gallen: Autismusverlag.
- Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemkery, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Bd. 24, 1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Girsberger, T. (2015). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (2., durchgesehene und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (5., verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: modernes lernen.
- Häussler, A., Happel, Christina, Tuckermann, Antje, Altgassen, M. & Adl-Amini, K. (2003). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus; Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Hinz, A. (2009). Inklusiv Pädagogik in der Schule – veränderter Orientierungsrahmen für die schulische Sonderpädagogik!? Oder doch deren Ende??. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 60, 171-179.
- Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2016). *Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Jugendforschung* (13., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa. Verfügbar unter <http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-2619-1>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (Hrsg.). (2019). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/HfH_Broschuere_Zusammenarbeit_180x240_korr_telNr_190820_web_nb.pdf
- Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen, H.-C. (2012). *KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Jenny, B., Goetschel, P., Schneebeli, M., Köpfli, S. & Walitza, S. (2019). *KOMPASS-F - Zürcher Kompetenztraining für Fortgeschrittene für Jugendliche und junge Erwachsene mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer. Verfügbar unter http://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/nav_product.php?product=978-3-17-034657-4

- Kamp-Becker, I. (2015). DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 106–108). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2014). *Autismus* (Bd. 3567, 2., unveränderte Aufl.). München: Reinhardt.
- Lache, L. (2016). *Sexualität und Autismus. Die Bedeutung von Kommunikation und Sprache für die sexuelle Entwicklung*. Giessen: Psychosozial.
- Leuchte, V. & Paetz, H. (2015). Lebensphasen/Lebensspanne (Aussensicht). In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 246–249). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Aufl.). Bern: Haupt.
- Nicolaisen, T. (2013). *Lerncoaching-Praxis. Coaching in pädagogischen Arbeitsfeldern*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Odermatt, R. (autismus deutsche schweiz, Hrsg.). (2019). *Autismus-Spektrum-Störung*. Verfügbar unter https://www.autismus.ch/uploads/pdfs/downloads/ads_ASS-Broschuere_102019.pdf
- O'Neill, J. L. & Erckenbrecht, I. (2001). *Autismus von Innen. Nachrichten aus einer verborgenen Welt*. Bern: H. Huber.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G. (2009). *Ratgeber autistische Störungen. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Bd. 5, 2. Aufl.). Göttingen [u.a.]: Hogrefe.
- Preißmann, C. (2013). *Überraschend anders: Mädchen & Frauen mit Asperger* (1 Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Preißmann, C. (2017). *Autismus und Gesundheit*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Preißmann, C. (2019). *Psychotherapie und Beratung bei Menschen mit Asperger-Syndrom. Konzepte für eine erfolgreiche Behandlung aus Betroffenen- und Therapeutesicht* (4., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Remschmidt, H. (2008). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen* (Bd. 2147, 4., überarbeitete und aktualisierte Aufl.). München: Beck. Verfügbar unter <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-406-57680-5>
- Schirmer, B. (2010). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Reinhardt, Ernst.
- Schirmer, B. (2019). *Nur dabei zu sein reicht nicht. Lernen im inklusiven schulischen Setting* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schmidt, P. (2015). Sexualität. In G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz (Hrsg.), *Handlexikon Autismus-Spektrum. Schlüsselbegriffe aus Forschung, Theorie, Praxis und Betroffenen-Sicht* (1. Aufl., S. 324–325). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sigman, M., Capps, L. & Erckenbrecht, I. (2000). *Autismus bei Kindern. Ursachen, Erscheinungsformen und Behandlung* (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Umweltbundesamt (Hrsg.). (2020). *Autismus/Autismus-Spektrum-Störungen*. Verfügbar unter <https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umweltmedizin/autismusautismus-spektrum-stoerungen#welche-risikofaktoren-sind-bekannt>

- Vermeulen, P. (2002). *"Ich bin was Besonderes"*. Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit Autismus/Asperger Syndrom. Dortmund: Verl. Modernes Lernen.
- Walter, J. (2002). *Sexualität und geistige Behinderung* (Bd. 1). Heidelberg: Winter.
- Wocken, H. (2009). *Inklusion und Integration*. Verfügbar unter https://inklusion20.de/material/inklusion/Inklusion%20vs%20Integration_Wocken.pdf

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterteilung der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in der ICD-10 (Amorosa, 2017, S. 28).....	8
Tabelle 2: Wann Routinen oder visuelle Hinweise sinnvoll sind (Häussler, 2016, S. 70).....	36
Tabelle 3: Zuständigkeiten Klassenlehrperson.....	49
Tabelle 4: Zuständigkeiten SHP	50
Tabelle 5: Gemeinsame Zuständigkeiten / Arbeit.....	52

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Diagnostischer Pfad der Autismus-Subtypen nach ICD-10 (Freitag et al., 2017, S. 4)	9
Abbildung 2: Modell autismspezifischer Kompetenzen (Eckert et al., 2018, S. 337).....	29